

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integration eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelschule

Vision einer inklusiven Schule

Eingereicht von: Daniela Krebs

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

17. Juni 2015

Abstract

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung beinhaltet für Menschen mit Behinderungen Partizipation in und an allen Lebensbereichen. Demnach gilt auch für Menschen mit schweren Behinderungen ein durch das Menschenrecht begründeter Anspruch auf gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. In der Diskussion um eine „Schule für alle“ werden sie jedoch selten genannt. Schülerinnen und Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung scheinen nicht dazu zu gehören, wenn es um Integration/Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und Bildung geht.

Diese Forschungsarbeit soll konkret an einem Fall aufzeigen, dass die Integration/Inklusion eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelschule unter gewissen Voraussetzungen gelingen kann. Mittels qualitativer Interviews wurden im familiären und schulischen Umfeld Befragungen durchgeführt und Stimmen aus dem bildungspolitischen und therapeutischen Kontext eingeholt. Eine schriftliche Umfrage bei den Eltern der aktuellen Klasse vervollständigt das Bild.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

1 Einleitung	7
1.1 Begründung der Themenwahl	7
1.2 Vorverständnis	7
1.3 Fragestellung	8
1.4 Ursprüngliche Forschungsabsicht	8
1.5 Aktuelle Forschungsabsicht	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1 Begriffsklärungen	10
2.1.1 Integration/Inklusion	10
2.1.2 Integrierte Sonderschulung	11
2.1.3 Definitionen von Behinderung	12
2.2 Modellbeschreibung	13
2.3 Schülerinnen und Schüler und ihr Familien	14
2.3.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie	15
2.3.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien	15
2.4 Schulisches Bildungsangebot	15
2.4.1 Schulorganisation	16
2.4.2 Unterricht	16
2.4.3 Lehrpersonen	17
2.4.4 Schul- und Klassenleben	17
2.5 Kontextfaktoren	17
2.5.1 Bildungssystem und Bildungspolitik	18
2.5.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem	19
2.5.3 Gesellschaft und Kultur	19
3 Falldarstellung	20
3.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie	20
3.1.2 Vorgeschichte	20
3.1.3 Persönlichkeit und Merkmale des Schülers	21
3.2 Schulisches Bildungsangebot	21
3.2.1 Schulorganisation	21
3.2.2 Unterricht	22
3.2.3 Voraussetzungen SHP	23
3.2.4 Schul- und Klassenleben	23

3.3 Kontextfaktoren	24
3.3.1 Gesellschaft und Kultur	24
3.3.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem	24
3.3.3 Bildungssystem und Bildungspolitik	24
4 Forschungsmethodik	25
4.1 Qualitative Sozialforschung	25
4.2 Untersuchungsdesign	25
4.2.1 Einzelfallanalyse	25
4.2.2 Qualitatives Interview	26
4.2.3 Quantitative Befragung	27
4.2.4 Beobachtungen/Filmsequenzen	28
4.3 Erhebungsmethoden	28
4.3.1 Problemzentriertes Interview	28
4.3.2 Kinderinterview	29
4.3.3 Quantitative Befragung	30
4.3.4 Beobachtung/Dokumentanalyse	31
4.4 Untersuchungsdurchführung	32
4.4.1 Forschung im Feld	32
4.4.2 Datenerfassung	32
4.4.3 Datenaufbereitung	33
4.5 Datenauswertung	34
4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse	34
4.5.2 Kategoriensystem	35
4.5.3 Auswertung der Interviews	36
4.5.4 Auswertung der Umfrage	36
5 Darstellung der Forschungsergebnisse	37
5.1 Schüler mit schwererer Mehrfachbehinderung und seine Familie	37
5.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien	40
5.3 Schulisches Umfeld	42
5.4 Kontextfaktoren	45
5.5 Quantitative Umfrage	48
6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	51
6.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie	51
6.1.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung	51

6.1.2 Eltern des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung.....	53
6.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familie	55
6.2.1 Mitschülerinnen und Mitschüler.....	55
6.2.2 Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler	57
6.3 Schulisches Umfeld.....	59
6.3.1 Schulorganisation	59
6.3.2 Unterricht	60
6.3.3 Voraussetzungen LP-SHP.....	61
6.3.4 Schul- und Klassenleben.....	62
6.4 Kontextfaktoren	64
6.4.1 Bildungssystem und Bildungspolitik	64
6.4.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem.....	65
6.4.3 Gesellschaft und Kultur	65
6.5 Visionen	66
7 Beantwortung der Fragestellung	67
7.1 Ebene Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie.....	67
7.2 Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien.....	67
7.3 Ebene schulisches Umfeld	68
7.3.1 Schulorganisation	68
7.3.2 Unterricht	68
7.3.3 Voraussetzungen LP-SHP.....	69
7.3.4 Schul- und Klassenleben.....	69
7.4 Ebene Kontext	69
7.4.1 Bildungssystem und Bildungspolitik	69
7.4.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem.....	69
7.4.3 Gesellschaft und Kultur	69
8 Schlusswort	70
9 Reflexion	72
10 Persönliche Erkenntnisse	73
11 Literaturverzeichnis	75
11.1 Bücher und Zeitschriften	75
11.2 Internet	77
12 Abbildungsverzeichnis	78
13 Tabellenverzeichnis	79
14 Anhang	80

Abkürzungen

In der vorliegenden Masterarbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

ADL	Altersdurchmisches Lernen
B	Bruder
EMS	Eltern Mitschüler
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KLP	Klassenlehrperson
KM	Kind Mutter
KV	Kind Vater
L.	Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung
LF	Leitung Fachstelle
LP	Lehrperson
MS	Mitschülerinnen und Mitschüler
S.	Schulgemeinde/Schulhaus
SHP	Schulische Heilpädagogin
SL	Schulleitung
SP	Schulpflege
SPD	Schulpsychologische Dienst
SSG	Schulisches Standort Gespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
TH	Therapeut
VSA	Volksschulamt
VSG	Volksschulgesetz

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Vor 7 Jahren fand in meinem Kindergarten eine der ersten Klassenintegrationen im Bezirk Horgen statt. In der Regel wurden 3-4 Schülerinnen und Schüler (SuS) mit einer geistigen Behinderung, das heisst mit dem Status ISS, integrierte Sonderschulung in der Verantwortung einer Sonderschule oder SuS mit dem Status ISR, integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, integriert.

Damit das integrierte Kind seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden konnte, wurde eine Heilpädagogin der Sonderschule für die direkte Arbeit in der Klasse, für zusätzliche Stützmassnahmen, Beratung und gemeinsames Vorbereiten mit der Klassenlehrperson angestellt. Die integrative Schulung ermöglichte es Kindern mit einer Behinderung, die Schulzeit in einer Regelschule zu verbringen und durch möglichst weitgehende Teilhabe am gemeinsamen Unterricht sozial integriert zu werden. Integrative Schulen gehen vom Grundsatz aus, dass die Kinder in heterogen zusammengesetzten Gruppen besser lernen als in getrennten Klassen. Dies erforderte von allen beteiligten Personen ein neues Lernverständnis im Sinne von Stärkung anstelle von Defizitorientierung. Diese Arbeitssituation hat nach neuen Unterrichtsmethoden und Unterricht im Teamteaching gerufen. Im Fokus standen individualisierender und differenzierender Unterricht, angepasste Lernumgebungen, aktives Lernen, individuelle Erfahrungen und gemeinsames Lernen am gleichen Thema. Gelebte Integration im Kindergarten - ein erster Schritt auf dem Weg zur Inklusion.

Im Zusammenhang mit meiner pädagogischen Arbeit und aufgrund der langjährigen Erfahrung setzte ich mich mit der Thematik Integration intensiver auseinander. Ausschlaggebend für meine Masterarbeit waren die Hospitationstage in der „Tanne“, der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde, in Langnau am Albis, welche im Zusammenhang mit meinem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik absolviert wurden. Im Gespräch mit einer Heilpädagogin der Sonderschule erfuhr ich, dass ein Knabe mit einer leichten Körperbehinderung, mit Hör- und Sehbeeinträchtigungen in den Regelkindergarten integriert worden war. Diese Integration wurde aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Der Junge wechselte wieder zurück in die Sonderschule. Schade, dachte ich, es hätte gelingen können.

1.2 Vorverständnis

Die Integration/Inklusion (vgl. Kapitel 2.1.1) von Kindern und Jugendlichen ist ein vieldiskutiertes Thema im heutigen Bildungssystem. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen werden heute vermehrt Kinder mit einer Behinderung oder mit Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule integriert (vgl. Kapitel 1.5, 2.1.3, 2.5.1).

Ein erster Schritt Richtung Integration/Inklusion nach gesetzlichen Vorgaben wird gerade im Kindergarten mit Einzel- oder Gruppenintegrationen umgesetzt. In der Primarschule und vor allem in der Oberstufe treten Integrationen immer seltener auf. Schülerinnen und Schülern mit einer schweren Mehrfachbehinderung werden kaum integriert. Für diese Gruppe scheint nur eine Sonderschule oder

ein Sonderschulheim der richtige Beschulungsort zu sein, sei dies in einer eher heterogenen oder homogenen Gruppe, sofern bei den unterschiedlichen Behinderungsbildern überhaupt von einer homogenen Gruppe gesprochen werden kann.

Wie müsste diese inklusive Schule für alle aussehen? Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, damit Bildung und soziale Teilhabe für alle möglich werden könnte? Wagner stellt fest, dass Schülerinnen und Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung in einem zukünftigen inklusiven Bildungssystem keine Restgruppe bilden sollen, dies hätte eine noch stärkere Exklusion und Marginalisierung zur Folge. Daher kommt der Forderung nach einer Schule für alle eine zentrale Bedeutung zu (vgl. Wagner, 2013, S. 500).

1.3 Fragestellung

Ausgehend von der Forderung nach einem inklusiven Bildungssystem für Schülerinnen und Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung und der Vision einer Schule für alle, ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Faktoren tragen zum Gelingen einer Integration/Inklusion eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelschule bei?

1.4 Ursprüngliche Forschungsabsicht

Auf der Suche nach Integrationen/Inklusionen von SuS mit einer schweren Mehrfachbehinderung in der Regelschule bekam die Autorin Unterstützung in Form von zugesendeten Mailadressen. Die Anfragen wurden an Institutionen und Schulleitungen des Kantons Zürich, aber auch an andere Kantone gesendet (vgl. Anhang, Kapitel 1.1).

Die ursprüngliche Absicht auf der Kindergarten- und Unterstufe zu forschen und den Fokus auf mehrere SuS mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu richten und zu vergleichen, war aufgrund der negativen Rückmeldungen nicht möglich (vgl. Anhang, Kapitel 1.2). Das Forschungsprojekt musste den aktuellen Umständen entsprechend angepasst werden. Dank einer positiven Rückmeldung konnte es in abgeänderter Form, als Einzelfallanalyse, weiter verfolgt werden.

1.5 Aktuelle Forschungsabsicht

Nationale und internationale Erfahrungen weisen darauf hin, dass gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung möglich ist. Wie muss ein Schulsystem aussehen, in welchem alle Kinder miteinander lernen können, auch Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung? Am Beispiel einer Integration/Inklusion soll aufgezeigt werden, welche Faktoren wichtig sind, damit Integration/Inklusion von solchen Kindern vermehrt gelingen könnte.

Das Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, Faktoren für das Gelingen von bestmöglichen Schul-, Lern- und Unterrichtssituationen für einen Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung in der Integration/Inklusion aufzuzeigen. Im Sinne von Artikel 20 des Behindertengleichstellungsgesetzes:

¹ Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.

² Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule. (Behindertengleichstellungsgesetz, 2002)

Die empirische Arbeit soll aufzeigen, dass es nicht einfach genügt einen barrierefreien Zugang zur Schule zu garantieren. Es sind umfassendere Veränderungen nötig damit Partizipation und Teilhabe gelingen kann.

Es gibt kaum Forschungen in Bezug auf die Integration/Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday machen in einem fiktiven Interview die Aussage, dass die Forschungslage bei schwerer geistiger Behinderung und schwerer Mehrfachbehinderung sehr gering ist. Daher lässt sich über die Wirkung der Integration/Inklusion bei dieser Schülergruppe wenig aussagen, was Allgemeingültigkeit hätte, da es sich Einzelfallberichte handelt. Diese Gruppe darf aber nicht aus der Integrationsthematik ausgeschlossen werden. Die Integration/Inklusion von dieser Schülergruppe soll genauso ernsthaft geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Für die Umsetzung gibt es keine Rezepte. Jeder Einzelfall muss wie ein komplexes Bild gesamthaft betrachtet werden. Es gilt dann besonders gut hinzuschauen und zu versuchen, dieses Bild gemeinsam so gut zu erfassen wie es geht (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 42).

Um die Komplexität in Bezug auf diesen Fall erfassen zu können, respektive um ein möglichst ganzheitliches Bild zu präsentieren, wurde das Modell von Walter-Klose beigezogen. Dieses wird in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt. Darin werden die Familien und SuS, das Schulische Bildungssystem, das heisst die Schul-, die Unterrichts- und die Lernsituation beschrieben und Kontextfaktoren gegenübergestellt. Ein besonderes Augenmerk gilt der Person und den Bedürfnissen des Schülers mit der schweren Mehrfachbehinderung und der Rolle und Haltung seiner Familie. Im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie wurden Personen aus dem schulischen Umfeld, das heisst, Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern, Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Schulleitungen, befragt. Um den mehrperspektivischen Ansatz zu garantieren und die wichtigsten Kontextfaktoren dazustellen wurden zusätzlich, Schulpflegemitglieder, Personen der Fachstelle Integration und ein Therapeut, befragt. Mit Hilfe einer standardisierten Befragung (quantitativ) konnte zusätzlich die Meinung der Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler eingeholt werden. Dieser dreiteilige Aufbau bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der verschiedenen Forschungszugänge im Sinne einer Triangulation aufeinander zu beziehen (vgl. Kapitel 4.2).

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im nachfolgenden Kapitel werden die wichtigsten Begriffe erläutert und in einen theoretischen Bezugsrahmen gestellt. Das Modell von Walter-Klose wird eingeführt.

2.1 Begriffsklärungen

2.1.1 Integration/Inklusion

Integration und Inklusion, zwei Begriffe, welche sehr unterschiedlich interpretiert werden. Nach Speck ist Integration ein recht allgemeiner Begriff. Er stammt vom lateinischen Wort „intergratio“, was so viel bedeutet wie „Herstellung eines Ganzen“ oder „Zusammenschluss“. Der Begriff ist nicht nur im Bereich des Zusammenlebens behinderter und nichtbehinderter Menschen üblich. Er bezieht sich auch auf das Zusammenleben von Menschen mit Migrationshintergrund (vgl. 2011, S. 18).

Lindmeier und Lindmeier definieren den Begriff Integration ähnlich als: „ ... die Hereinnahme einer zuvor ausgeschlossenen Gruppe von Menschen in die Mehrheitsgesellschaft bzw. in die Regelschule, die sich dadurch zu einer „Schule für alle“ verändert. Damit ist sowohl die Integration von Migranten, wie auch behinderten und anderen Menschen gemeint. Durch diesen Prozess verändern sich alle beteiligten Mitglieder. Es wird jedoch von den integrierten Menschen eine möglichst gute Anpassung an die Regeln der Mehrheitsgesellschaft erwartet. Unter Inklusion verstehen die Autoren Folgendes: „Stärker als der Begriff der Integration betont Inklusion die Notwendigkeit, die Gesellschaft als Ganze zu verändern, dass nicht mehr zwischen integrierten Menschen und anderen unterschieden wird, sondern alle gleichwertige Mitglieder sind“. In einer inklusiven Schule kann es keine „Integrations- oder Inklusionskinder“ geben (2012, S. 153).

Kann Integration wie es Lindmeier und Lindmeier beschreiben als „Ist Zustand“ gedeutet werden und Inklusion als Zukunftsvision? Die nachfolgenden Erklärungen von Lanfranchi und Steppacher weisen bereits auf die Problematik von Lernenden mit schweren Mehrfachbehinderungen hin. Sie meinen in einer These zur Integration/Inklusion: „Inklusion ist das utopische Ziel - Integration ist der Weg....[eine] Aufforderung, sich schrittweise einem Ziel zu nähern. Dazu gehört auch, dass auf dem Weg dazu Widersprüche auszuhalten sind, die nicht überwunden werden können oder als offene Frage dastehen, die es noch zu lösen gilt (z.B. Integration von Lernenden mit massiven Verhaltensproblemen oder schwersten und mehrfachfachen Behinderungen)“ (2012, S. 333).

Integration oder Inklusion? Beide Begriffe sind schwierig klar zu definieren und inhaltlich einheitlich zu verwenden (vgl. Speck, 2011, S. 96) im Extremfall ist es ein räumlich –zeitlich Eingegliedert sein, ein temporär separierender Spezialunterricht bis zur „Schule für alle ohne Ausnahme“. Es gibt Länder, da werden Schulen bereits „Schulen für alle“ genannt, wenn die Regelschule und Sonderklasse unter einem Dach sind, auch wenn kein gemeinsamer Unterricht stattfindet. Unter Inklusion kann ein radikaler Neuansatz verstanden werden oder ein Paradigma Wechsel, für die anderen bedeutet es eine Weiterführung des Integrationsprinzips.

Hedderich unterscheidet Integration/Inklusion in Anlehnung nach Hinz (2003, S. 359) wie folgt:

Tabelle 1: Gegenüberstellung Integration und Inklusion

Integration	Inklusion
Eingliederung von Kindern mit Behinderung in das allgemeine Schulsystem	Erziehung und Bildung für alle Kinder in der allgemeinen Schule.
Differenzierte Massnahmen je nach Schädigung	Umfassendes System für alle
Unterscheidung in Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf	Grundgedanke einer heterogenen Gruppe
Aufnahme von Kindern mit Behinderung	Verändertes Selbstverständnis von Schule: „Schule für alle“
Spezielle Förderung für Kinder mit Behinderung	Gemeinsames und individuelles Lernen für alle Kinder
Ausweitung der Heil- und Sonderpädagogik hinein in die Schulpädagogik	Gemeinsame Veränderung der Heil- und Sonderpädagogik und der Schulpädagogik

Inklusion ist die konsequente Weiterführung von Integration. Integration meint, dass sich ein Kind mit Behinderung in ein bestehendes System einfügt, ohne, dass dieses substantiell verändert wird. Inklusion geht davon aus, dass das Recht aller Kinder auf gemeinsame Bildung und Erziehung nur durch einen umfassenden Reformprozess zu realisieren ist (vgl. Booth, Ainscow & Kingston, 2006, S. 5).

In dieser Masterarbeit wird in der Regel der Begriff Integration/Inklusion verwendet. Der Begriff Inklusion wird bewusst hinten nachgestellt als Symbol eines zukünftigen Weges und der Vision von einer „Schule für alle“.

2.1.2 Integrierte Sonderschulung

Der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung, welcher in dieser Fallanalyse beschrieben wird, hat den Status ISS.

Zur Zielgruppe der integrierten Sonderschulung gehören Schülerinnen und Schüler mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf. Die integrierte Sonderschulung liegt in der Verantwortung einer Sonderschule und wird im Verlauf dieser Arbeit als ISS bezeichnet. Auf die integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule wird in dieser Arbeit bewusst nicht weiter eingegangen.

In der Broschüre: „Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich“ heisst es: Ein besonderer Bildungsbedarf kann gering sein oder vorübergehend auftreten oder beim Vorliegen einer schweren Mehrfachbehinderung intensiv und überdauernd (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 3). „Die Integration in die Regelklasse ermöglicht den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf, die Lebenspraxis im Umgang mit der „Normalität“ täglich im Alltag zu üben, beziehungsweise die Lernziele in der Auseinandersetzung mit der Alltagsrealität zu erreichen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5).

2.1.3 Definitionen von Behinderung

Die Begriffe Beeinträchtigung, Behinderung und schwere Mehrfachbehinderung, respektive komplexe Behinderung werden in diesem Abschnitt beschrieben. Schwerpunkt bildet der Begriff der schweren Mehrfachbehinderung.

Beeinträchtigung

„Der Begriff der Beeinträchtigung stellt nicht eine Schädigung oder eine Funktionseinschränkung, sondern deren Auswirkung ins Zentrum. Beeinträchtigungen der Entwicklung können von Eigenschaften der Person ..., aber auch vom Umfeld (zum Beispiel durch gesellschaftliche Gegebenheiten, Schule, Familie) bewirkt werden.“ (Lienhard-Tuggener et al. 2011, S.12)

“Wir [die Autoren, Anm. d. Verf.] bezeichnen Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen als solche, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderwärtige Unterstützung ihnen angemessenen Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können“ (Lienhard-Tuggener et al. 2011, S.13).

Behinderung

Im „Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen“ wird Behinderung wie folgt definiert:

Die Definition von «Behinderung» wird breit gefasst. Dadurch wird grundsätzlich kein Behinderter vom Schutz der Konvention ausgeschlossen. Unter «Menschen mit Behinderungen» werden jene verstanden, die langfristig an körperlichen, psychischen, geistigen oder Sinnes- Beeinträchtigungen leiden, die im Zusammenspiel mit verschiedenartigen Beschränkungen seitens der Mehrheitsgesellschaft ihre volle, tatsächliche und gleichwertige Teilnahme in der Gesellschaft behindern können. (UN-Behindertenrechtskonvention).

Das Volksschulamt Zürich nennt in seiner Broschüre „Sonderschulung im Kanton Zürich“, „Behinderung“ als die dauernde und gravierende Beeinträchtigung der schulischen Teilhabe einer SuS. Durch das Zusammenspiel ungünstiger Umweltfaktoren (Barrieren) und Eigenschaften des Kindes oder Jugendlichen können diese Beeinträchtigungen die Überwindung der Barrieren erschweren oder unmöglich machen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S.12).

Schwere Mehrfachbehinderung

Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung sind für Fornefeld Menschen mit einer komplexen Behinderung. Ihre Lebenswirklichkeit ist durch einen Grossteil der folgenden Kriterien bestimmt:

- Sie bringen ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse wie ihre Ansprüche unzureichend zum Ausdruck.
- Sie verfügen meist über keine ausreichende Verbalsprache.
- Sie sind in besonderem Maße von der Zuwendung der Bezugspersonen abhängig.

- Sie sind in Einrichtungen häufig mit unqualifiziertem Personal und unprofessionellem Verhalten konfrontiert.
- Sie zeigen abweichendes, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten, was zum Ausschlusskriterium wird.
- Ihnen wird die Rolle des „Störers“ zugewiesen, die die eigene Identität beeinflusst.
- Sie machen im Laufe ihres Lebens verstärkt Erfahrungen des „Scheiterns“ sowie des Abbruchs sozialer Beziehungen.
- Sie sind häufig wechselnden und nicht koordinierten medizinisch-therapeutischen und pädagogisch-psychologischen Interventionen ausgesetzt.
- Sie sind in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt, als Pflegefälle abgestempelt und aus der Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe) ausgeschlossen zu werden.
- Sie sind in Einrichtungen häufig Gewalterfahrungen ausgesetzt.
- Sie bilden eine heterogene Gruppe mit gleichen Exklusionserfahrungen (vgl. 2008, S. 58).

Schwere und mehrfache Behinderung zu beschreiben oder diese Personengruppe klar zu definieren gelingt kaum. Allgemeine Kategorisierungen sind problematisch, da sie mit der Gefahr verbunden sind, den Blick zu verengen und mögliche Entwicklungsschritte ausschließen. Fröhlich, Heinen, Klauss, und Lamers stellen fest, dass es sich bei Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung um keine homogene Gruppe handelt. Es sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und individuellen Bedürfnissen (2011, S. 8).

Fröhlich (1997) versucht das Potenzial von Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu beschreiben. Dies bedeutet ein Umdenken von der Defizit Orientierung zur Ressourcen Orientierung. Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung nehmen andere Menschen durch Haut- und Körperkontakt wahr. Mit ihrem Körper sammeln und bewerten sie unmittelbare Erfahrungen. Sie erleben sich selbst, Menschen und Dinge in unmittelbarer emotionaler Betroffenheit. Um sich ausdrücken und mitteilen zu können, benutzen sie ihre gesamte Körperlichkeit (vgl. Fröhlich et al., 2011, S. 15).

In dieser Arbeit wird bewusst von schwerer Mehrfachbehinderung und nicht von Beeinträchtigung gesprochen.

2.2 Modellbeschreibung

Das Modell von Walter-Klose (2012) ist die theoretische Grundlage. Es führt als roter Faden durch diese Masterarbeit. Das Modell, in Anlehnung an Ditton (2000, 2009), basiert auf der Annahme, dass die Qualität eines integrativen/inklusive schulischen Bildungsangebotes als Passung von Bildungssystem und Schülermerkmalen beschrieben werden kann. Walter-Klose benutzte dieses Modell im Zusammenhang mit nationaler und internationaler Forschung zum Themenkomplex: „Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht“.

Das Modell basiert auf der Idee der reziproken Passung von Familie, Schüler mit Körperbehinderung (in dieser Fallanalyse wird vom Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung ausgegangen), Mitschülerinnen und Mitschüler, sowie das schulische Bildungsangebot und Kontextfaktoren. Die Anpassungen des schulischen Umfeldes erfolgen im Kontext des Schülers mit der schweren Mehrfachbehinderung. Das heisst, die Kompetenzen, die Beeinträchtigungen und die besonderen Bedürfnisse sollen möglichst genau definiert werden. Es stellt sich auch die Frage, in welchem Rahmen die Merkmale des integrierten Schülers den Integrationsprozess prägen und beeinflussen.

Abbildung 2: Modell zur Qualität inklusiver Bildungsangebote in Anlehnung an Ditton (2000, 2009) (Walter-Klose, 2012, S. 85)

2.3 Schülerinnen und Schüler und ihr Familien

Die erste Kategorie bezieht sich auf den Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie. In der zweiten Kategorie wird der Fokus auf die Mitschülerinnen und Mitschüler der aktuellen Klasse und ihre Familien gerichtet.

2.3.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie

In Bezug auf die Merkmale des integrierten Schülers werden die schwere Mehrfachbehinderung, der sonderpädagogische Förderbedarf sowie medizinische, therapeutische und pflegerische Bedürfnisse betrachtet. Diese wirken sich auf die schulische Situation aus. Mit einem entsprechenden schulischen Bildungsangebot wird diesen Bedürfnissen begegnet (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 83).

In Kapitel 3 wird der Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie ausführlich vorgestellt. An gleicher Stelle werden das vorschulische Angebot, die Beratung und bedeutsame Schritte auf dem Weg zur Integration/Inklusion aufgezeigt.

Für die Integration/Inklusion eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus unerlässlich. Die Mitarbeit der Eltern ist ein wichtiger Baustein des schulischen Entwicklungs-, Bildungs- und Erziehungsprozesses. Voraussetzungen sind eine offene Kommunikation und einen regelmässigen Informationsaustausch (vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 2010, S. 57)

Eltern von Schülern mit einer Behinderung sind dank ihrer Erfahrung Experten. Sie sind mit dem Verlauf der Behinderung ihres Kindes eng vertraut. Sie sind in verschiedenen Situationen selbst beteiligt. Sie übernehmen Fahrdienste, häusliche Betreuung, stellen Anträge und vieles mehr. Die Eltern gewähren ihren Kindern Kontinuität, sozialen, emotionalen und materiellen Rückhalt (vgl. Greving & Ondracek, 2010, S. 306).

2.3.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien

Das Familiensystem hat im Sinne einer sozialen Vernetzung eine besondere Bedeutung für SuS mit und ohne Behinderung. Die Eltern sind die rechtlichen Vertreter ihrer Kinder und haben als Erziehungsberechtigte Erwartungen, Wünsche und Zielvorstellungen an die schulische Bildung ihres Kindes. Sie können als Ressource ihr Kind und den schulischen Bildungsprozess unterstützen oder aber erschweren (Walter-Klose, 2012, S. 83-84).

Mitschülerinnen und Mitschüler bringen ebenfalls Bedürfnisse und Kompetenzen mit ein, die den gemeinsamen Unterricht beeinflussen können. Es ist zum Beispiel davon auszugehen, dass soziale Kompetenzen das Interaktionsverhalten aller Schülerinnen und Schüler der Schule beeinflusst und sich auf den gemeinsamen Unterricht respektive die Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen auswirken (Walter-Klose, 2012, S. 83).

2.4 Schulisches Bildungsangebot

Das Schulische Bildungsangebot stellt eine weitere Kategorie dar. Diese wird durch die Organisation der Schule und des Unterrichts definiert. Die Qualität der Lehr- und Lernsituationen werden durch Faktoren der Lehrpersonen, der SuS und den Interaktionen zwischen beiden im Unterricht bestimmt.

Die Kategorie des schulischen Bildungsangebotes wird in vier Unterkategorien eingeteilt: Die Schulumorganisation, die Unterrichtsorganisation, Lehrpersonen und das Schul- und Klassenleben (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 84). Nachfolgend werden die vier Unterkategorien vorgestellt.

2.4.1 Schulumorganisation

Dieser Unterkategorie werden baulich-räumliche und organisatorische Strukturen zugeordnet. Zu den organisatorischen Merkmalen gehören die Schulform oder der Transport vom Elternhaus zur Schule. Das Einbeziehen der Eltern an schulischen Entscheidungen, das Leitungsverhalten der Schulleitung, Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Personalpolitik der Schulleitung. Die Schulumorganisation wirkt sich auf den Unterricht aus (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 84).

Wagner betont vor dem Hintergrund ausgewählter empirischer Daten, dass Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung besonders im Bereich der Pflege und Kommunikation spezifischen Unterstützungsbedarf haben. Daher sind sanitäre und bauliche Anpassungen notwendig (Wagner, 2013, S. 498).

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich betont die fachlichen und personellen Ressourcen:

Die vorhandenen fachlichen und personellen Ressourcen der Regelschule werden genutzt. Wo notwendig, sind fachliche und personelle Ressourcen einer behinderungsspezifisch ausgerichteten Sonderschule sicherzustellen. Es ist bei allen Massnahmen der Sonderschulung – ob integriert oder im Rahmen einer Sonderschule – regelmässig zu überprüfen, ob diese Schulungsform nach wie vor angemessen ist oder angepasst werden soll. Ebenso ist regelmässig zu überprüfen, ob der individuelle Sonderschulstatus nach wie vor notwendig und gerechtfertigt ist. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 6).

2.4.2 Unterricht

Im Unterricht finden Begegnungen zwischen Lehrenden und Lernenden statt. Von besonderer Relevanz ist das Vorhandensein von Lehr- und Lernmittel, unterrichtsunterstützenden Ressourcen wie medizinisch-therapeutische Hilfsmittel oder Assistenzen. In Bezug auf einen gemeinsamen Prozess spielt die Passung von Schüler und Lehrpersonen eine spezielle Rolle. Zugleich beeinflussen adaptiver Unterricht und didaktische Methoden wie Binnendifferenzierung oder Lernziendifferenzierung den Unterricht. Um einen solchen Unterricht gestalten zu können ist ein diagnostisches Vorgehen notwendig. Zu einer inklusionsfördernden Unterrichtsgestaltung gehören spezielle pädagogische Massnahmen, welche das soziale Klima der Klasse beeinflussen und Ausgrenzung und Diskriminierung reduzieren helfen. Flexibler Unterricht ist gefragt, damit individuelle Ruhepausen eingebaut werden können. Dieser Unterkategorie wird auch die Zusammenarbeit mit Eltern oder Therapeuten zugeordnet (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 84-85).

Prenzel betont, dass im Unterricht Raum ist, damit die Kinder neugierig aufeinander zugehen und sich aufeinander einlassen können. Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, um Unterschiede kennen zu lernen und sich für die Einmaligkeit eines Menschen zu interessieren. Sie plädiert zugleich für die Didaktik des offenen Unterrichts. Das bedeutet, Freiraum lassen und zugleich Sicherheit bieten. Das Lernangebot soll offen genug sein um die Verschiedenheit der Kinder zu berücksichtigen und entsprechende Unterstützung für neue Lernprozesse zu bieten. Offener Unterricht benötigt eine Struktur, welche Transparenz bietet im Sinne von zum Beispiel Rhythmisierung, Wochenplanarbeit oder andere methodische Elemente, Materialangebot für eigenständiges Arbeiten (vgl. 1993, S. 184ff).

2.4.3 Lehrpersonen

Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht und das Schul- und Klassenleben. Wichtige Voraussetzungen sind ihre Fachlichkeit, Ausbildung und Methodenkompetenz im Umgang mit SuS mit Behinderung. Vorerfahrungen im Bereich der Integration/Inklusion sind bedeutungsvoll. Die Einstellung gegenüber Kindern mit Behinderung, die Bereitschaft zur Kooperation mit dem Team, anderen Professionellen, den Eltern, sowie die eigenen Rollenvorstellung gehören zu dieser Unterkategorie (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 85).

Prenzel betont auch die Vielfalt unter den Lehrpersonen:

Selbstachtung und Anerkennung der Anderen in der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer. Vielfalt existiert nicht nur unter den Schülerinnen und Schülern, sondern auch unter den Lehrerinnen und Lehrern. Selbstachtung besteht beispielsweise darin, seinen Tag zu rhythmisieren, sich Pausen zu gönnen, sich positiv zu stimmen, seinen Tag und sein Leben zu reflektieren und zu planen. Anerkennung der Anderen bedeutet auch die Anerkennung, dass jeder Kollege und jede Kollegin Bestimmtes besonders gut kann. (Prenzel, 1993, S. 184ff)

2.4.4 Schul- und Klassenleben

Die letzte Unterkategorie bietet SuS Interaktionen ausserhalb des Unterrichts. Dazu gehören Pausengestaltungen, Ausflüge, Feste und weitere ausserschulische Aktivitäten (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 86)

„Die soziale Integration aller Schülerinnen und Schüler – ob ohne oder mit besonderem Bildungsbedarf – in den Klassenverband der Regelschule, sowie die Partizipation an möglichst allen Aktivitäten, wird ermöglicht und unterstützt“. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 6)

2.5 Kontextfaktoren

In diesem Kapitel werden Faktoren in Bezug auf das Bildungssystem und die Bildungspolitik, das Gesundheits- und Rehabilitationssystem, die Gesellschaft und Kultur erläutert. Diese Kontextfaktoren

haben Einfluss auf SuS, ihre Familien und das Schulsystem. Sie stehen für Normen, Werte, Gesetze, Lehrpläne, Verordnungen, Ressourcen und Rahmenbedingungen innerhalb des schulischen Bildungsangebotes (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 86).

2.5.1 Bildungssystem und Bildungspolitik

In der UN-Behindertenrechtskonvention wird betont:

Das Abkommen verbietet jede Form der Diskriminierung von Behinderten. Es garantiert unter anderem das Recht auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben, gleiches Recht auf eine eigene Familie, das Recht auf Beschäftigung, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz, gleicher Zugang zu Bildung, gleiches Recht auf Teilhabe am öffentlichen und kulturellen Leben sowie Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch. (UN- Behindertenrechtskonvention)

Auf kantonaler Ebene werden im „Sonderpädagogisches Konzept Kanton Zürich“ weitere Rahmenbedingungen erläutert. Zudem hat der Bildungsrat im Juli 2006 zehn Leitsätze für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich verabschiedet, welches Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen beinhaltet und die integrativen Schulungsformen favorisieren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5).

Die **zehn Leitsätze** heissen:

1. Alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben ein Recht auf Bildung und Förderung mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Integration in die Gesellschaft.
2. Die Eltern / Erziehungsberechtigten werden als wichtige Partner wahr- und ernst genommen.
3. Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen.

Verantwortlichkeit von Kanton und Gemeinde

4. Der Kanton gestaltet und steuert das sonderpädagogische Angebot.
5. Die Gemeinde stellt die Umsetzung von sonderpädagogischen Massnahmen für alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr sicher.

Volksschule als Zusammenwirken von Regel- und Sonderschulbereich

6. Die Zusammenarbeit zwischen dem Regel- und dem Sonderschulbereich dient dem Ziel der Integration.
7. Die Tragfähigkeit der Regelschule wird durch Umlagerung von Ressourcen (fachlich, personell, finanziell) aus dem Sonderschulbereich gestärkt.
8. Die Kompetenzen der anerkannten Institutionen im Sonderschul- und Vorschulbereich werden im Rahmen erweiterter Leistungsaufträge für die Regelschule nutzbar gemacht.

Fachkompetenz und Effizienz

9. Im sonderpädagogischen Bereich tätige Personen sind den Anforderungen entsprechend ausgebildet.

10. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden effizient und wirkungsorientiert eingesetzt. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006)

2.5.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem

Die gesundheitliche Versorgung spielt für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung eine bedeutende Rolle in der Lebensgestaltung. Sie stellt eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe dar (Fröhlich et al., 2011, S. 82, vgl. Schmidt-Ohlemann, 2009).

Auch Wagner betont vor dem Hintergrund empirischer Daten: „..., dass Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung häufig spezifische Unterstützungsbedarfe besonders in der Bereichen Pflege und Kommunikation haben.“ (2013, S. 498)

2.5.3 Gesellschaft und Kultur

Gesellschaftliche Erwartungen können Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung nicht erfüllen. Fornefeld meint dazu:

Menschen mit komplexer Behinderung entsprechen aufgrund ihrer physischen, psychischen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen und ihrer spezifischen Lebensumstände nicht den gängigen Selbstbestimmungs- und Integrationserwartungen. Sie gelten als kostenintensiv und sind zur „Restgruppe“ im Hilfesystem geworden. Menschen mit komplexer Behinderung werden sozial abgewertet! (2007, S. 5)

Alle Kategorien im System beeinflussen sich gegenseitig. Es wird angenommen, dass neben den Schüler- und Schulmerkmalen auch die Begegnungen von Schülerinnen, Schülern und der Lehrpersonen in der Schule und im Unterricht zu gewünschten oder unerwünschten Veränderungen führen kann. Ebenfalls sind Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Rehabilitation und das Bildungssystem möglich. Gemeinsamer Unterricht kann dazu führen, dass Kinder mit oder ohne Behinderung mehr miteinander vertraut würden und dass Vielfalt und Heterogenität zu einem Stück Normalität und Akzeptanz in der Gesellschaft führen könnten (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 83).

3 Falldarstellung

Im nachfolgenden Kapitel stehen der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung und seine Familie im Mittelpunkt. Es wird Einblick in den schulischen, therapeutischen und bildungspolitischen Kontext gegeben. Für die Falldarstellung wurden Aussagen aus den Interviews der Eltern zusammengefasst und Dokumente gesichtet (vgl. Anhang, Kapitel, 2.6/CD1). Der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung wird im Verlauf dieser Arbeit L. genannt. Die Schulgemeinde, in welcher L. integriert ist, wird mit S. bezeichnet.

3.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie

In diesem Kapitel wird der Begriff „Wachkoma“ verwendet. Dieser wird an dieser Stelle kurz erklärt.

Das Wachkoma ist eine mögliche Folge einer schweren Hirnschädigung. In dieser Falldarstellung wurde es durch Sauerstoffmangel (Ertrinkungsunfall) verursacht. Dem Wachkoma geht meist ein tiefes Koma voraus. Dieser Zustand ist durch Bewusstlosigkeit gekennzeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass Schmerzempfindungen, andere Wahrnehmungen und zielgerichtete Bewegungen nicht möglich sind. Sprachverständnis und expressive Sprachfunktionen sind aufgehoben. Es besteht jedoch ein Schlaf-Wach-Zyklus, sodass die Patienten zeitweise wach sein können. Andere Wissenschaftler gehen davon aus, dass Menschen, solange sie leben, mit (unbewussten) Wahrnehmungen, (unbewussten) emotionalen Bewertungen und (unwillkürlichen) Bewegungen mit der Umwelt und mit anderen Menschen in Kontakt sind. Es wurde beobachtet, dass Menschen im Wachkoma, ihr inneres Verhalten auf Reiz- und Kontaktangebote ausrichten, welche von aussen kommen. Die Körpersprache ist von besonderer Bedeutung bei der Kontaktaufnahme und bei Interaktionen mit Menschen im Wachkoma (vgl. Haupt, 2011, S. 107-112).

3.1.2 Vorgeschichte

L. wurde am 13. August 2004 geboren. Er lebt mit seinen Eltern und den drei älteren Brüdern in der Gemeinde S. Die Mutter arbeitet im Gesundheitswesen. Der Vater ist Hausmann und für die Betreuung der Kinder zuständig. Die Entwicklung von L. verlief bis zum Unfall vom 6. April 2006 normal. An diesem Tag erlitt L. einen Ertrinkungsunfall, welcher schwerste Einschränkungen vieler körperlichen und kognitiven Funktionen zur Folge hatte. L. fiel in ein Wachkoma und verbrachte die ersten 5 Tage nach dem Unfall auf der Intensivstation. Über ein Jahr wurde L. im Rehabilitationszentrum eines Kinderspitals betreut. Die Mutter wohnte zu Beginn der Rehabilitation im Spital, später pendelte sie von der Arbeit dorthin. Der Vater war Zuhause und betreute die anderen Kinder. L. weinte während des Spitalsaufenthaltes oft. Er konnte sich jedoch beruhigen, wenn eine vertraute Person bei ihm war. Den Eltern war es von Anfang an wichtig, dass alle Familienmitglieder in das Geschehen involviert und integriert waren.

Während seines Aufenthaltes besuchte L. die Frühförderung im Rehabilitationszentrum. Zusätzlich erhielt er mehrmals in der Woche Physio-, Ergo- und Logopädietherapie. Seit seinem Austritt im April 2007 wohnt L. wieder zu Hause. Es begann ein gemeinsamer Verarbeitungsprozess. Die Eltern enga-

gierten sich stark in der Pflege und Förderung ihres Sohnes. L. besuchte für einen Nachmittag eine Spielgruppe mit Kindern, welche ebenfalls eine Behinderung hatten. Für die Eltern bedeutete dies eine kurze Verschnaufpause, da L. am Tag und teilweise auch in der Nacht auf die Betreuung durch die Mutter oder den Vater angewiesen war. In dieser Zeit merkten die Eltern, dass L. wohl auf Kinder, nicht aber auf behinderte Kinder reagierte. Dies war eine der Komponenten, warum sich die Eltern eine Einschulung in der Regelschule in S. wünschten. Zugleich wollten die Eltern ihr Kind nicht einen ganzen Tag in eine Sonderschule abgeben. Ihr Wunsch war klar, dass L. wie seine drei älteren Brüder die gleiche Primarschule besuchen sollte.

3.1.3 Persönlichkeit und Merkmale des Schülers

L. ist ein Junge mit einer fröhlichen, offenen Grundstimmung. Den besonderen pädagogischen Bedürfnissen wird durch eine ressourcenorientierte, integrative Förderung entsprochen. L. soll in seinem eigenen Tempo, aufbauend und gemäss seiner eigenen Möglichkeiten lernen können. Er liebt starke, vibratorische Stimulationen, sowie vielfältige taktile Anregungen und Impulse. Der Junge verfügt über ein gutes Gehör. Es gelingt ihm, den Kopf in Richtung einer Geräuschquelle zu drehen. L. kann seinen Blick auf Lichtimpulse richten und schaut Bewegungen im Raum nach. Die heilpädagogische Förderung baut auf den Stärken und Ressourcen des Kindes auf.

3.2 Schulisches Bildungsangebot

3.2.1 Schulorganisation

Die Eltern wollten ihrem Kind die Integration im gewohnten Umfeld ermöglichen. Dieser Wunsch wurde auch von den Physio- und Ergotherapeuten unterstützt. Die Eltern teilten ihr Anliegen eineinhalb Jahre vor der Einschulung gegenüber der Schulleitung mit. Diese stellte gemeinsam mit der Schulpflege die entsprechenden Anträge an das Volksschulamt und setzte sich mit der Sonderschule in Verbindung. Die Verantwortung der Integration liegt bei der Sonderschule.

Im August 2009 begann die Integration/Inklusion von L. in der Grundstufe. Es ist bis heute eine Einzelintegration. Während 4 Vormittagen, respektive 16 Lektionen, wird er von der SHP begleitet und unterstützt. Es ist eine eins zu eins Betreuung. Die Therapien finden jeweils an den Nachmittagen statt. Im Verlaufe der ersten zwei Schuljahre zeichneten sich Schwierigkeiten zwischen der schulischen Heilpädagogin und den Eltern ab. Diese Unstimmigkeiten führten zu einem personellen Wechsel. Seit Sommer 2011 wird L. von einer anderen Heilpädagogin betreut und begleitet.

Im Frühling 2012 war es fraglich, wie lange die Integration noch weitergeführt werden kann. Zweifel kamen auf, ob nach vier Jahren Integration/Inklusion in der Grundstufe der Übertritt in die erste Klasse Sinn macht oder ob eine andere Lösung gefunden werden muss.

Ein Schulisches Standortgespräch findet zweimal jährlich statt. Es dient dem Austausch von organisatorischen Fragen, der Festlegung von Förderzielen und allfälliger Massnahmenvorschlägen. Alle Be-

teiligten erhalten ein Protokoll. Verantwortlich für die Einladung und das Protokoll ist die Heilpädagogin. Ein Überblick über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen und Stellen ist im Anhang, Kapitel 4.1 zu finden.

Barrierefreiheit und Hilfsmittel

Für die Integration/Inklusion des Schülers wurden baulich-räumliche Veränderungen vorgenommen. Folgende Hilfsmittel stehen sowohl für die Alltagsbewältigung als auch für die schulische Förderung zur Verfügung, damit L. partizipieren kann.

- Rampe für den Zugang vom Pausenplatz zu den Räumlichkeiten
- Treppenlift ins obere Stockwerk
- Je einen Rollstuhl für die Innenräume und einen für den Aussenbereich
- Höhenverstellbarer Tisch
- Sitzbänke in zwei verschiedenen Höhen
- Sitzsack und Stützkissen zur Lagerung
- Spritzen für die Verabreichung der Sonden Nahrung (Znüni)
- Ersatzwäsche und Windeln
- BIGmack (Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus)
- Verschiedene angepasste Schreib- und Malutensilien
- Spiegel (vgl. Anhang, Kapitel 4.3)

3.2.2 Unterricht

Die Förderplanung ist die Basis der integrierten Sonderschulung. Sie wird von der Heilpädagogin im Austausch mit den anderen Fachpersonen erarbeitet.

Förderschwerpunkte

- Durch Rituale im schulischen Alltag soll L. Vertrauen, Orientierung und Sicherheit aufbauen können.
- L. soll darin unterstützt werden, sich von seiner Umgebung in seinen Bedürfnissen und Gefühlen wahrgenommen und verstanden zu fühlen.
- Er soll so weit wie möglich am sozialen Geschehen der Schule teilnehmen können.
- Durch vibratorische Stimulationen (Fahrten über Naturwege und Kies, rhythmisches Bewegen, Schaukeln) kann L. in seiner Körperwahrnehmung gefördert werden.
- Durch Raumlageübungen auf der Bank (recht/links, vorne/hinten) kann ebenfalls seine Körperwahrnehmung sowie die Orientierung im Raum geschult werden.
- Die gute auditive Wahrnehmung von L. und seine Begeisterung für Laute und Klänge bietet eine vielfältige Fördermöglichkeit im musikalischen und sprachlichen Bereich. Zum Beispiel: Orff-Instrumente, Lieder, Erzählen, Verse und Reime, sowie rhythmisches Zählen.

3.2.3 Voraussetzungen SHP

Im späteren Verlauf dieser Masterarbeit wird die Sprache auf das Miteinbeziehen und Einfließen von heilpädagogischen Konzepten während des Unterrichts kommen. Diese werden von der SHP in den Unterricht von L. eingebaut und nachfolgend kurz vorgestellt.

Konzepte wie „**Basale Stimulation**“ und „**Basale Aktivierung**“ sind Grundlagen in der Förderung von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Diese Ansätze der wahrnehmungs- und entwicklungsbezogenen Phänomene wurden weiterentwickelt und etablierten Bildung und Förderung von Schülerinnen und Schüler mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Dabei ist die Basale Stimulation eine körpernahe Therapieform, welche Andreas Fröhlich in der Heilpädagogik entwickelt und zusammen mit Christel Beinstein auch auf die Pflege ausgerichtet hat. Die basale Stimulation bietet die Möglichkeit eines leiblichen Dialogs. Die Förderangebote bedeuten sowohl Bildung wie auch Pflege (vgl. Fornefeld, 2008, S. 203).

Affolter-Modell

Félicie Affolter entwickelte ein eigenes Therapiekonzept, das Affolter-Modell, auch „Geführte Interaktionstherapie“ genannt. Dabei werden Handlungsabläufe, welche von Patienten mit Wahrnehmungsproblemen nicht möglich sind auszuführen, gemeinsam mit dem Therapeuten ausgeführt. Das gezielte Führen an Händen und Körper kann zur Verbesserung der gespürten Informationssuche beitragen. Durch diese geführten Interaktionserfahrungen werden motorische, emotionale und kognitive Leistungen gefördert (vgl. Félice Affolter).

Eurythmie

Eurythmie ist eine anthroposophische Bewegungskunst. Sie wurde von Rudolf Steiner entwickelt. Es ist die Kunst, in Sprache und Musik wirksame Gesetzmässigkeiten und Beziehungen durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen. In der Eurythmie werden geistige Inhalte durch Körperbewegungen und Gesten dargestellt (vgl. Eurythmie).

3.2.4 Schul- und Klassenleben

Altersdurchmischte Gruppenarbeiten und Schulhausprojekte, in denen junge Kinder zusammen mit den Grossen forschen und entdecken, sind ein wichtiger Baustein der Schulhauskultur der Schule S.. Zu Beginn des Schuljahres werden alle Kinder in Schulhausfamilien eingeteilt. Diese Familien setzen sich aus Kindern des 1. Kindergartens bis zur 6. Klasse zusammen, wobei die ältesten Kinder die Funktion des Gruppenchefs übernehmen. In diesen Schulhausfamilien treffen sich die SuS jede zweite Woche, zur „Wochenmitte“, am Mittwochmorgen oder auch in verschiedenen anderen Projekten zum gemeinsamen Spielen und Lernen.

3.3 Kontextfaktoren

3.3.1 Gesellschaft und Kultur

Die Familie von L. wohnt in einer ländlichen Gegend. Es finden zahlreiche Aktivitäten im Dorf statt. Einheimische und Zuzüger leben Seite an Seite. Sie gestalten miteinander das Leben der Dorfgemeinschaft und lösen die anstehenden Aufgaben und Probleme.

3.3.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem

Die Therapien finden an vier Nachmittagen pro Woche statt. L. besucht dreimal die Physiotherapie und zweimal die Ergotherapie. Nachfolgend werden die Therapien kurz vorgestellt:

Physiotherapie

Die Physiotherapie bietet Menschen mit Einschränkungen und Beeinträchtigungen der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit sinnvolle und funktionsorientierte Lösungsansätze an. Dabei bezieht sich die Physiotherapie auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Diese beschreibt die Gesundheit als einen umfassenden Zustand des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Interaktionsprozesse zwischen dem Therapeuten, den Patienten, Angehörigen und Betreuungspersonen gehören zur Physiotherapie. Im Verlaufe dieser Prozesse wird das Bewegungspotenzial eingeschätzt und es werden Therapieziele festgelegt (vgl. Physioswiss).

Ergotherapie

Ergotherapie wird eingesetzt, wenn die Entwicklung eines Kindes körperlich, geistig und seelisch nicht altersgemäss ist und sich Störungen der Bewegungsfähigkeit oder auf der Handlungsebene zeigen. Die Therapie unterstützt Kinder, welche Schädigungen eines oder mehrerer Sinnesorgane haben. Ziel der Ergotherapie ist es, Folgeschäden der Krankheit und deren Fortschreiten zu vermeiden, die Entwicklung und Verbesserung der Grob- und Feinmotorik, der Körperkoordination und die Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen. Die Hilfsmittelversorgung und das Anfertigen von Schienen gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Ergotherapie (vgl. Ergotherapeutinnen-Verband Schweiz).

3.3.3 Bildungssystem und Bildungspolitik

Im Kanton Zürich wurde die Grundstufe bei der Abstimmung vom 25.1.2012 abgelehnt. Für die Primarschule S. hat dies weitreichende Folgen. Sie muss den Wandel vom Grundstufenmodell wieder zurück zum Kindergarten vollziehen. Dies geschieht mit einem sogenannten „Übergangsjahr“. Dieses ist zufälligerweise wie gemacht für L.. Es zeigt sich als idealer Zwischenschritt vom Kindergarten, respektive der ursprünglichen Grundstufe in die spätere 2. Klasse. Im Unterricht haben sowohl spielerische und konkret handelnde Sequenzen nebeneinander Platz wie auch sinnliche Erfahrungen und Kulturtechniken.

4 Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben. Die Forschungsgrundlagen, das Design, die Erhebungsmethoden, die Durchführung und die Datenauswertung werden theoriegeleitet dargestellt.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Forschung hat zum Ziel Prozesse zu rekonstruieren. Dadurch wird die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt. Die zentralen Prinzipien qualitativer Sozialforschung sind für Lamnek Folgende:

Offenheit: Die Grundhaltung gegenüber den Untersuchungspersonen, der Untersuchungssituation sowie der angewendeten Methoden soll offen sein.

Forschung als Kommunikation: Empirische Forschung ist als Kommunikation und Interaktion zwischen Forscher und zu Erforschendem zu denken.

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand: Der Forschungsgegenstand und das Forschungsvorgehen, welche die Kommunikation zwischen Forscher und Informant voraussetzen, sind prozesshaft.

Reflexivität von Gegenstand und Analyse: Eine reflektierte Einstellung der forschenden Person und die Anpassungsfähigkeit betreffend seines Untersuchungsdesigns, ist Voraussetzung.

Explikation: Der Forscher soll darauf achten, dass Interpretationen nachvollzogen werden können.

Flexibilität: Die empirische Forschung muss im gesamten Forschungsprozess flexibel auf die Situation und die Relation zwischen dem Forscher und dem Forschungsgegenstand reagieren (vgl. Lamnek, 2005, S. 20-27).

4.2 Untersuchungsdesign

Nachfolgend wird das Untersuchungsdesign und die interviewten Personengruppen vorgestellt. Am Ende des Kapitels bietet eine Abbildung einen Gesamtüberblick.

4.2.1 Einzelfallanalyse

Um in dieser Masterthese das Zusammenwirken verschiedener Faktoren aufzuzeigen, wird im Bereich der qualitativen Sozialforschung, die Forschungsstrategie „Fallstudie“ verwendet. Das Ziel der Fallstudie ist es, einen genauen Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten. Typische Merkmale, Beziehungen und Prozesse werden beim ausgewählten Fall gesucht und herausgearbeitet (vgl. HfH, 2012, S. 25).

Bei der Einzelfallstudie handelt es sich um den elementaren empirischen Zugang des interpretativen Paradigmas zur sozialen Wirklichkeit, der die Einzelperson in ihrer Totalität ins Zentrum der Untersuchung zu stellen trachtet. Dieser Versuch gründlicher, profunder, ganzheitlicher Erhebung und Analyse wird am ehesten in der Einzelfallstudie realisiert. Sie respektiert das Individuum als Untersuchungssubjekt und erkennt und anerkennt seine Indivi-

dualität in ihrer Totalität. Genau dieses Prinzip schlägt sich auf den Forschungsprozess in der Einzelfallstudie nieder. (Lamnek, 2005, S. 313)

Das Untersuchungsobjekt soll nicht auf einige, wenige Variablen reduziert werden. Das würde dem Untersuchungsobjekt nicht gerecht werden. Das Herausgreifen einzelner Merkmale wäre willkürlich. Die Komplexität des Gegenstandes würde verkürzt. Individualität und Identität der zu Untersuchenden könnten verletzt werden. Die qualitative Fallstudie soll ein ganzheitliches, realistisches Bild zeichnen. Möglichst alle für das Untersuchungsobjekt relevante Dimensionen sollen in die Analyse miteinbezogen werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 299).

Die Einzelfallstudie ist offen für alle Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung. Trotzdem gibt es sowohl im quantitativen wie qualitativen Paradigma Vorlieben für bestimmte Erhebungsverfahren. In der qualitativen Sozialforschung wird vorwiegend auf die Kommunikation und Natürlichkeit der Erhebungssituation geachtet. Das erhobene Material soll authentisch sein (vgl. Lamnek, 2005, S. 301).

4.2.2 Qualitatives Interview

Dem Untersuchungsdesign liegt ein mehrperspektivischer Forschungsansatz zu Grunde. In dieser Fallstudie geht es darum, ein möglichst ganzheitliches und wirklichkeitsnahes Bild der sozialen Welt anhand verschiedener bedeutsamer Faktoren im System aufzuzeigen. Im Sinne des mehrperspektivischen Forschungsansatzes wurden möglichst alle Personen, welche vor Schulbeginn, während dem Verlauf der Integration/Inklusion und im aktuellen Schulalltag eine wichtige Rolle innehatten oder immer noch innehaben, interviewt.

Um die Gelingensbedingungen der Integration des Schülers mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu ermitteln, werden qualitative Interviews in Anlehnung an das Modell von Walter-Klose (vgl. Kapitel 2.2) mit folgenden Personengruppen durchgeführt:

Schüler und ihr Familien

Familie des Schülers mit einer schweren Mehrfachbehinderung

- Mutter
- Vater
- Zweitältester Bruder

Mitschülerinnen und Mitschüler der aktuellen Klasse

- 4 Mitschülerinnen
- 2 Mitschüler

Schulisches Umfeld

Personen, welche vor Beginn oder in der Anfangszeit der Integration/Inklusion eine entscheidende Rolle spielten:

- Erste schulische Heilpädagogin
- Zwei Lehrpersonen der Grundstufe
- Erste Schulleitung

Personen, welche im weiteren Verlauf der Integration/Inklusion involviert waren oder immer noch sind:

- Zweite schulische Heilpädagogin
- Regelklassenlehrperson
- Zweite Schulleitung

Kontext

Personen, welche vor Beginn oder in der Anfangszeit der Integration/Inklusion eine entscheidende Rolle spielten:

- Erste Leitung der Fachstelle
- Schulpräsidentin

Personen, welche im weiteren Verlauf der Integration/Inklusion involviert waren oder immer noch sind:

- Zweite Leitung der Fachstelle
- Schulpflegemitglied mit Resort Integration
- Physiotherapeut

Mit der qualitativen Studie können einerseits aktuelle wie auch vergangene Ereignisse und Prozesse fokussiert werden. Die meisten Daten dieser Masterthese werden durch den Einsatz qualitativer Interviews gesammelt. Das qualitative Interview gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Beobachtungen im Feld und dessen Zugang immer schwieriger werden. Einzelne Personen lassen sich eher zu einem Interview bewegen. Die Methode des qualitativen Interviews wird in der qualitativen Forschung gerne mit Auswertungsverfahren, welche sich mit Interpretationen von Texten befassen, angewandt. Die Informationen werden in der Entstehung aufgezeichnet und sind daher verzerrt, authentisch, intersubjektiv nachvollziehbar und können immer wieder reproduziert werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 329).

Qualitative Befragungen sind persönlich und offen. Sie passen sich der Situation an. Der Interviewstil ist neutral und weich. In einem qualitativen Interview werden häufig sehr persönliche Themen angesprochen. Eine Einzelbefragung ist daher sinnvoll (vgl. Lamnek, 2005, S. 346). In Bezug auf die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Merkmale stellt Lamnek zusammenfassend fest: „... der Befragte [ist] bereit, seine Alltagsvorstellungen über Zusammenhänge in der sozialen Wirklichkeit in der Gründlichkeit, Ausführlichkeit, Tiefe und Breite darzustellen, zu erläutern und zu erklären, so dass sie für den Forscher eine brauchbare Interpretationsgrundlage bilden können“ (ebd.).

4.2.3 Quantitative Befragung

Aus zeitlichen Gründen konnte bei den **Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler** keine Interviews durchgeführt werden. Um ihre Meinung dennoch einzuholen und an Informationen zu gelangen, wur-

den sie mittels einer schriftlichen Umfrage um ihre Einschätzungen bezüglich Integration/Inklusion im Allgemeinen und im Speziellen in Bezug auf die Integration von L. um ihre Meinung gebeten.

4.2.4 Beobachtungen/Filmsequenzen

Die Meinung des **Schülers mit einer schweren Mehrfachbehinderung** wird mit Hilfe von teilnehmenden Beobachtungen und anhand von kurzen Filmsequenzen von der Autorin zu interpretieren versucht.

In der nachfolgenden Übersicht wird der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung bei seiner Familie mitgezählt.

Abbildung 3: Übersicht Untersuchungsdesign

4.3 Erhebungsmethoden

Nachfolgend werden die vier verschiedenen Erhebungsmethoden vorgestellt. Das qualitative Interview, das Kinderinterview, die quantitative Umfrage und die Beobachtung/Dokumentanalyse. Am Ende des Kapitels werden die Methoden und die Anzahl der jeweiligen Interviewpersonen übersichtlich dargestellt. Eine Übersicht der verschiedenen Verfahren und Vorgehensweisen ist im Anhang unter Kapitel 2.2 zu finden.

4.3.1 Problemzentriertes Interview

Das qualitative Interview umfasst eine Vielzahl ähnlicher, aber nicht identischer Erhebungsverfahren. Für die Erfassung der meisten Daten dient das problemzentrierte Interview.

Das problemzentrierte Interview ist Teil einer problemzentrierten Forschungstechnik. Es handelt sich um eine Methodenkombination und Methodenvielfalt. Ein Problembereich, welcher die gesellschaftli-

che Realität spiegelt, wird von verschiedenen Seiten mit Unterstützung von verschiedenen Methoden betrachtet und analysiert (Lamnek, 2005, S. 363-364).

Das von Witzel (1985) vorgeschlagene problemzentrierte Interview hat vorwiegend in der Psychologie Anwendung erfahren. Anhand eines **Interviewleitfadens** (Kapitel 4.4.2), welcher aus Fragen und Erzähltreizen besteht, werden besonders biographische Daten in Hinblick auf ein bestimmtes Problem thematisiert. Es ist durch drei zentrale Kriterien gekennzeichnet:

1. Problemzentrierung

Orientierung des Forschers an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung.

2. Gegenstandsorientierung

Die Methoden sollen am Gegenstand orientiert entwickelt, respektive modifiziert werden.

3. Prozessorientierung

Diese findet in der Forschung und im Gegenstandsverständnis statt (Flick, 2000, S. 105-106).

Beim problemzentrierten Interview tritt der Forscher mit einem teilweise theoretisch-wissenschaftlichen Vorverständnis in die Erhebungsphase ein. Der Forscher bereitet sich durch Literaturstudium, durch eigene Erkundungen im Untersuchungsfeld, durch das Ermitteln des Fachwissens von Experten usw. auf seine Studie vor. Aus allen Bereichen werden die wichtigsten Aspekte des Problembereichs der sozialen Realität herausortiert. Es findet eine Verdichtung und Verknüpfung statt, aus welchen anschliessend ein theoriegeleitetes Konzept entsteht. Die Begründung für dieses Vorgehen besteht darin, dass der Forscher kein Tabula rasa sein kann. Er kann sich kaum theorie- und konzeptionslos ins Feld begeben. Er wird vermutlich schon theoretische Ideen und Gedanken implizit entwickelt haben (Lamnek, 2005, S. 364).

Nach Mayring (2002) steht hinter der Idee des problemzentrierten Interviews, dass der Interviewer den Befragten möglichst frei zu Wort kommen lässt, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen (S. 67).

4.3.2 Kinderinterview

Bei den Interviews mit den Mitschülerinnen, Mitschülern und dem Bruder werden die Empfehlungen von Trautmann miteinbezogen.

In der qualitativen Forschung ist das Kinderinterview die Erkenntnisquelle und von hoher Bedeutung (vgl. Trautmann, 2010, S. 10). Trautmann stellt fest: „Kinderinterviews sind Teile qualitativer Erhebungsverfahren. Sie liefern sehr viele Informationen über Einstellungen, Meinungen, das Verhalten, die Beweggründe für das Handeln und/oder Entwicklungsaspekte des heranwachsenden.Auch der individuelle Stand der Verbalisierungsfähigkeit mancher Kinder ist noch nicht hinreichend“. (Trautmann, 2010, S.99)

Die Mitschülerinnen, Mitschüler und der Bruder sind „Experten“ ihrer Lebenswelt. Sie werden als Forschungssubjekte selbst interviewt, befragt und beobachtet. Sie sind soziale Akteure (vgl. Trautmann, 2010, S. 46). Es werden SuS im Alter von ungefähr 7 Jahren interviewt. Der Interviewer kann davon ausgehen, dass diese ein festes Bewusstsein ihrer selbst haben. Sie vermögen ihre eigenen Gefühle von denen anderer zu unterscheiden. Wirklichkeit und Schein können [in der Regel, Anm. d. Verf.] unterschieden werden. Die Sprache wird weitgehend korrekt gebraucht (ebd.).

Folgende Gründe sprechen in dieser Arbeit für Interviews mit Kindern und Jugendlichen:

- Kinder und Jugendliche haben spezifische Denk- und Verhaltensmechanismen. Sie agieren und reagieren anders als Erwachsene. Dies gilt besonders zu beachten bei der Vorbereitung, im Einsatz des Forschungsinstrumentes und in der Analyse der Ergebnisse.
- Kinder und Jugendliche bilden ein unermesslich grosses Reservoir an kreativen Denk- und Vorstellungsmustern (vgl. Trautmann, 2010, S. 13-14).

Es ist für die Befragung diese Personengruppe bestens geeignet. Als partieller Experte kann das Kind oder der Jugendliche unbeeinflusst Auskünfte erteilen, seiner Meinung bekunden und bei Nachfragen Vertiefungen anbieten. Diesem Prozess ist besondere Beachtung zu schenken, denn die Qualität des Interviews steht und fällt mit den Kommunikationskompetenzen des Interviewers. Es soll keine zu starke oder sogar statische Anlehnung an den Leitfaden stattfinden, sonst könnte eine bürokratische Atmosphäre vorherrschen. Der Interviewer soll auf aktuelle Probleme oder Neuigkeiten während des Gesprächs eingehen (vgl. Trautmann, 2010, S. 74).

Die Interviews sollen in einer vertrauten alltäglichen Umgebung stattfinden. Gerade in ungewohnten Interviewsituationen ist ein bekannter Befragungsort hilfreich. Der Forscher ist auf das Expertenwissen des Interviewpartners angewiesen. Es soll ein Zustand der gegenseitigen Anerkennung und Akzeptanz herbeigeführt werden, in welchem sich der Befragte mitteilen und der Forscher Daten erheben kann. Während dem Interviewverlauf soll der Interviewte im Kontext des zu Erforschenden den Rahmen des Gesprächs ablaufen gestalten. Dadurch wird eine gültige und zuverlässige Datenerhebung gesichert (vgl. Lamnek, 2005, S. 388).

4.3.3 Quantitative Befragung

Als zusätzliche Forschungsmethode wird für die Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler ein Fragebogen entworfen. Er wird quantitativ ausgewertet und anschliessend in die qualitative Arbeit einfließen.

Qualitative und quantitative Forschung sollen in dieser Arbeit kombiniert werden. Die Meinung der Eltern der aktuellen Klasse kann jedoch ein wesentlicher Faktor in Bezug auf die Gelingensbedingungen der Integration sein. Daher wird als Ergänzung eine quantitative Erfassung mittels Umfrage gewählt. Der Fragebogen für die Personengruppe dieser Eltern ist klar strukturiert und standardisiert.

Flick zitiert (nach Wilson, 1982, S. 501) folgendes Verhältnis dieser beiden methodischen Traditionen:

Somit ergänzen sich qualitative und quantitative Ansätze gegenseitig und konkurrieren nicht miteinander. Jede liefert eine Art von Information, die sich nicht nur von der anderen unterscheidet, sondern auch für deren Verständnis wichtig ist. (...) Die Anwendung einer bestimmten Methode kann man also nicht mit seinem „Paradigma“ oder seinen Neigungen begründen, sondern sie muss von der Eigenart des jeweiligen Forschungsproblems ausgehen. (2000, S. 280)

4.3.4 Beobachtung/Dokumentanalyse

Die teilnehmende Beobachtung ist in der Feldforschung eine Standardmethode. Der Beobachter nimmt selbst an der sozialen Situation teil, in welcher der Gegenstand eingebettet ist. Er steht in direkter Beziehung mit den Beobachteten. Er nimmt an der natürlichen Lebenssituation teil. Die Nähe zum Gegenstand und die Innenperspektive stehen im Vordergrund (vgl. Mayring, 2002, S.80).

„Mit der teilnehmenden Beobachtung will der Forscher eine grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er will die Innenperspektive der Alltagsituation erschliessen“ (Mayring, 2002, S. 81).

Bei der Dokumentenanalyse handelt es sich um ein klassisches Feld qualitativ-interpretativer Analyse. Sie muss sehr breit gestreut werden. Sie umfasst nicht nur Urkunden und Schriftstücke sondern „sämtliche gegenständlichen Zeugnisse, die als Quelle zur Erklärung menschlichen Verhaltens dienen können“. (Atteslander, 1971, 53, Orig. kursiv) (zit. n. Mayring, 2002, S. 46-47), wie z.B. Texte, Filme, Tondokumente oder Gegenstände.

Die Dokumente sollen interpretierbar sein. Das heisst, sie müssen Schlüsse auf menschliches Denken, Fühlen und Handeln zulassen. Die Materialvielfalt wird beachtet. Die Daten sind bereits vorhanden und müssen nicht zuerst hervorgebracht oder erfragt werden. Die Subjektivität des Forschers spielt bei der Auswahl eine grosse Rolle (ebd.). Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die verschiedenen Erhebungsmethoden und die Anzahl der Personen.

Abbildung 4: Erhebungsmethoden

4.4 Untersuchungsdurchführung

Eine Übersichtstabelle zu den Untersuchungsdurchführungen befindet sich im Anhang, Kapitel 2.3.

4.4.1 Forschung im Feld

Die erste Kontaktvermittlung kam über die Begleitperson zu Stande. Die Schulgemeinde S. und der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung waren der Autorin im Vorfeld nicht bekannt. Damit diese Einzelfallanalyse durchgeführt werden konnte, mussten die Eltern des integrierten Schülers um ihr Einverständnis gebeten werden. Über die Eltern von L. und die schulische Heilpädagogin erhielt die Forscherin zusätzliche Informationen und die nötigen Mailadressen.

Um ein Vertrauensverhältnis zu den aktuellen Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern und dem integrierten Schüler aufzubauen, fanden im Vorfeld der Untersuchungen zwei Hospitationen in der Schule S. statt. Bei dieser Gelegenheit konnte ebenfalls ein erster persönlicher Kontakt zum Vater von L. geknüpft werden.

Der im Kapitel 4.2.2 vorgestellte Personenkreis wurde in der Regel per Mail kontaktiert und um eine grundsätzliche Teilnahme gebeten (vgl. Anhang, Kapitel 2.1). Alle angefragten Personen zeigten Bereitschaft an einem Interview teilzunehmen. Der Treffpunkt für die Befragungen wurde entsprechend den Wünschen der Interviewpartner gewählt. Über die Hälfte der Durchführungen wurden im Schulhaus der Primarschule S. durchgeführt. Die Interviews der Familienmitglieder fanden bei ihnen Zuhause statt. Die übrigen Interviewpartner konnten in einem privaten oder institutionellen Rahmen befragt werden. Zusätzlich wurden die interviewten Personen über den Sinn und Zweck der Interviews informiert. Ihnen wurde absolute Vertraulichkeit und Anonymität zugesichert. Die Interviewerin hat sich dem alltäglichen Sprachniveau der Erwachsenen und Kinder angepasst (vgl. Lamnek, 2005, S. 401).

4.4.2 Datenerfassung

Leitfaden

Für die Datenerfassung wurde ein Leitfaden kreiert (vgl. Anhang, Kapitel 2.4/CD1). Dieser lehnt sich vorwiegend an die problemzentrierte Interviewform an (vgl. Kapitel 4.3.1). Der Leitfaden wurde den Interviewpartnern, entsprechend ihrer Funktion im System, angepasst. Bei den Eltern ist er ausführlich gestaltet, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern eher kurz. Er dient als Gedächtnisstütze und Orientierungshilfe. Er ist eine Art Hintergrundfolie, mit welcher kontrolliert wird, inwieweit einzelne Punkte im Verlauf des Gesprächs behandelt worden sind (vgl. Witzel, 2000, 8).

Die Themenbereiche sind im Leitfaden bereits als einzelne Kategorien in Anlehnung an das Modell von Walter-Klose grob skizziert. In den meisten Interviews wird als Einstieg in die Thematik, die Untersuchungsfrage nach den Gelingensbedingungen gestellt.

Die Dauer der Interviews betrug zwischen 7 Minuten (Kinderinterview) und 85 Minuten (Mutter). Die übrigen Interviews dauerten im Durchschnitt zwischen 35-40 Minuten. Die Interviewerin erläuterte kurz

ihren persönlichen Hintergrund und das Forschungsvorhaben. Die Interviews wurden mit einer Kamera (nur Ton) und zugleich mit dem Diktiergerät aufgenommen.

Die wichtigsten Eindrücke wurden anschliessend in einem Postskriptum festgehalten (vgl. Anhang, Kapitel 2.5/CD1). Dieses enthält Gesprächsinhalte, welche vor oder nach dem Interview geführt wurden und Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen.

Quantitative Befragung

Bei den Eltern der Mitschülerinnen und Mitschülern wurde eine quantitative Befragung mittels Fragebogen durchgeführt, um an zusätzliche Informationen zu gelangen. Es wurden 15 Fragebogen abgegeben. Von fünf Familien besuchen Geschwisterpaare die gleiche Klasse. Diese erhielten nur einen Fragebogen. Die Umfrage war freiwillig (vgl. Anhang, Kapitel 3.1) Vor der Abgabe des Fragebogens wurde von den Eltern von L., der Schulleitung und den Lehrpersonen die Bewilligung eingeholt. Die Verteilung und das Einsammeln erfolgten durch die Lehrperson.

Beobachtung/Dokumentanalyse

Der integrierte Schüler hat aufgrund seiner schweren Mehrfachbehinderung nicht die Möglichkeit sein Befinden in Bezug auf die schulische Integration/Inklusion in einem Interview zu äussern. Da es sich um die Hauptperson in dieser Masterarbeit handelt, versucht die Autorin durch Beobachtungen im schulischen Umfeld, während den Hospitationen, durch Befragungen nahestehender Personen und mit Hilfe von Filmsequenzen seine mögliche Perspektive zu dokumentieren.

4.4.3 Datenaufbereitung

Die durchgeführten Interviews wurden nicht wörtlich transkribiert (vgl. Anhang, Kapitel 2.6/CD1). Um die Materialfülle bereits bei der Aufbereitung zu reduzieren, wurde nicht alles im Protokoll festgehalten. Als Technik kann die qualitative Inhaltsanalyse zu Hilfe genommen werden. Zusammenfassungen müssen einen methodischen Ablauf haben und dürfen nicht dem Zufall überlassen werden. Der Grundgedanke dieser Methode ist es, in einem ersten Schritt das Allgemeinheitensniveau des Materials zu vereinheitlichen und in einem zweiten Schritt höher zu setzen. Der Umfang des Materials wird mit jedem Abstraktionsniveau verringert. Einzelne Bedeutungseinheiten werden integriert, gebündelt oder weggelassen, da sie im allgemeinen Text bereits vorgekommen sind (Mayring, 2002, S. 94-95).

Da alle Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, mussten sie bei der Transkription in die Standardsprache übersetzt werden. Mundartausdrücke wurden teilweise beachtet. Der Stil wurde leicht geglättet, um die Lesbarkeit der Interviewprotokolle zu erhöhen.

4.5 Datenauswertung

4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Grundlagen zur Entwicklung einer qualitativen Inhaltsanalyse nennt Mayring folgende vier Grundsätze:

1. Eine qualitative Inhaltsanalyse darf die Vorzüge quantitativer Techniken, wie sie im Bereich der Kommunikationswissenschaften entwickelt wurden, nämlich deren systematisches Vorgehen, nicht aufgeben. Sonst muss sie sich Vorwürfe des Impressionistischen, des Beliebigen gefallen lassen.
2. Eine qualitative Inhaltsanalyse darf ihr Material nicht isoliert, sondern als Teil einer Kommunikationskette verstehen. Sie muss es in ein Kommunikationsmodell einordnen.
3. Viele Grundbegriffe quantitativer Inhaltsanalyse lassen sich auch in einer qualitativen Inhaltsanalyse beibehalten. So vor allem die Konstruktion und Anwendung eines Systems von Kategorien als Zentrum der Analyse.
4. Eine qualitative Inhaltsanalyse muss sich wie jede wissenschaftliche Methode an Gütekriterien überprüfen lassen. (Mayring, 2010, S. 29)

Dabei soll beachtet werden, dass es bei der qualitativen Inhaltsanalyse um eine spezifische Auswertungstechnik geht. Die Inhaltsanalyse muss mit Techniken der Datenerhebung und Datenaufbereitung kombiniert und in einen übergeordneten Untersuchungsplan eingefügt werden. Die Inhaltsanalyse soll nicht zu starr, sondern flexibel sein, damit sie sich auf den konkreten Forschungsgegenstand ausrichten kann. Schlussendlich steht die Gegenstandsangemessenheit vor der Systematik (vgl. Mayring, 2010, S. 123-124).

Qualitative Inhaltsanalysen haben den Anspruch, sich an sozialwissenschaftlichen und inhaltsanalytischen Gütekriterien messen zu lassen.

Mayring (2002) nennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung.

1. Verfahrensdokumentation: In der qualitativ orientierten Forschung werden das Vorgehen und die Methode meist speziell für den Gegenstand entwickelt. Die Dokumentation soll detailliert sein, damit der Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar ist.
2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen lassen sich nicht beweisen. Daher werden sie nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet. Das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation muss adäquat sein, damit die Deutung sinnvoll theoriegeleitet werden kann. Die Interpretation muss in sich schlüssig sein. Entstehen Brüche, müssen sie erklärt werden. Alternativdeutungen können überprüft und eventuell widerlegt werden.
3. Regelgeleitetheit: Um dem Gegenstand näher zu kommen, können vorgeplante Analyseschritte modifiziert werden. Trotzdem müssen Verfahrensregeln eingehalten werden, um das Material systematisch zu bearbeiten.

4. Nähe zum Gegenstand: Die Forschung soll möglichst nah an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpfen. Zentraler Punkt ist eine Interessenübereinstimmung mit den Befragten zu erreichen.
5. Kommunikative Validierung: Die Gültigkeit der Ergebnisse kann überprüft werden, indem sie mit den Beforschten diskutiert werden.
6. Triangulation: Durch die Verbindung mehrerer Analysegänge kann die Qualität der Forschung vergrößert werden. Mit verschiedenen Datenquellen, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden werden die Ergebnisse verglichen. Zur Beantwortung der Fragestellung werden unterschiedliche Lösungswege gesucht und die Ergebnisse verglichen (S. 144- 147).

4.5.2 Kategoriensystem

Im Zentrum steht das Kategoriensystem, welches theoriegeleitet am Material entwickelt wurde. Mit dem Kategoriensystem werden Aspekte festgelegt, welche aus dem Material herausgearbeitet werden sollen (vgl. Mayring, 2002, S. 114).

Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Der Forscher trägt die Struktur in Form eines Kategoriensystems an das Material heran. Dabei werden alle Textbestandteile, die den Kategorien entsprechen, systematisch aus dem Textmaterial herausgezogen.

Für das weitere Vorgehen sind folgende Punkte von Bedeutung:

Die Strukturierungsdimension wird aus der Forschungsfrage abgeleitet und theoretisch begründet. Diese werden meist weiter differenziert, indem sie in einzelne Ausprägungen aufgespalten werden. In einem Kategoriensystem werden Dimensionen und Ausprägungen zusammengestellt. Ob ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt, muss genau festgestellt werden (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Mayring empfiehlt folgendes Verfahren: Der Forscher definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Anschliessend formuliert er Ankerbeispiele. Dafür werden konkrete Textstellen aufgeführt, welche unter diese Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen. Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Kodierregeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen (ebd.).

Das Kategoriensystem wurde vorwiegend deduktiv erarbeitet, das heisst von der Theorie abgeleitete Kategorien. Während des Analyseprozesses konnten diese Kategorien mit induktiven Kategorien, welche aus dem Material abgeleitet wurden, ergänzt werden. Für die Forschung ist die Mischung beider Methoden am günstigsten. Einerseits soll alles, was an begrifflichem, theoretischem Vorverständnis bereits vorhanden ist, genutzt werden und zugleich eine Offenheit gegenüber dem Datenmaterial bestehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

4.5.3 Auswertung der Interviews

Mit Hilfe des Kategoriensystems wurde die Auswertung der Interviews vorgenommen (vgl. Anhang, Kapitel 2.7.1). In einem ersten Schritt wurden die protokollierten Interviewaussagen kodiert, das heisst, die einzelnen Textstellen mit der passenden Farbe markiert und anschliessend den entsprechenden Kategorien zugeordnet (vgl. Anhang, Kapitel 2.7.2). Interviewaussagen, welche die Autorin als unbedeutend erachtete, wurden nicht berücksichtigt. Im Verlauf dieser Arbeitsschritte ergaben sich fortwährend kleine Veränderungen oder Anpassungen in Bezug auf die Kategorienbildung.

In einem zweiten Schritt wurde das kodierte Material, den Unterkategorien zugewiesen. Das Vorgehen wird im Anhang, Kapitel 2.7.3 beschrieben. Nach dem Zuordnen der Textstellen wurden die Aussagen anschliessend zusammengefasst (vgl. Anhang, Kapitel 2.7.4).

4.5.4 Auswertung der Umfrage

Von den 15 abgegebenen Fragebogen kamen 13 Umfragen zurück. Diese wurden auf einem Umfragebogen zusammengefasst (vgl. Anhang, Kapitel 3.2). Die Ergebnisse wurden anschliessend in einem Diagramm festgehalten und übersichtlich dargestellt (vgl. Kapitel 5.5).

5 Darstellung der Forschungsergebnisse

5.1 Schüler mit schwererer Mehrfachbehinderung und seine Familie

In diesem Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse in Bezug zur Fragestellung beschrieben und übersichtlich dargestellt. Die Faktoren, welche eine Integration/Inklusion begünstigen stehen im Vordergrund. Am Ende einer Tabelle werden zum Teil hemmenden Faktoren aufgelistet, welche im nachfolgenden Kapitel in die Diskussion der Ergebnisse einfließen wird.

Die allgemeinen Aussagen in Bezug auf fördernde und hemmende Faktoren, Wünsche, Visionen und Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Anhang, Kapitel 2.7.4) werden im Kapitel 6 beigezogen und dienen als Ergänzung.

Tabelle 2: Ergebnisse Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie

Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familien	Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung
	Fördernde Faktoren
	Person
	<ul style="list-style-type: none"> • Eher ruhiges, herziges Kind • Körperlich ein Primarschulkind (Grösse und Gewicht) • Unkompliziert • Sabbert
	Merkmale des Verhaltens und Erlebens
	<ul style="list-style-type: none"> • Wohlfühlen im Zentrum • Kein Interesse an behinderten Kindern • Spass in der Schule • Wahrnehmung möglich • Sinnliche Angebote • Liebt Rhythmus, Bewegung und starke Reize • Viele Inputs • Schadenfreudig, Schlitzohr
	Kommunikation/Dialog
	<ul style="list-style-type: none"> • Kann nicht sprechen
	Differenziertere Ausdrucksmöglichkeiten verbal und nonverbal:
	<ul style="list-style-type: none"> • Verweigern und würgen als Zeichen von Unstimmigkeiten • Weinen bei Bauchweh oder Einsamkeit • Verspannung bei Unwohlsein • Jammern, bleich und unzufrieden aus gesundheitliche Gründen • Lachen und „grunzen“ • Rufen bei Langeweile • Hebt freiwillig den Kopf • Augen unterschiedlich stark geöffnet
Bildung	
Sonderpädagogischer Förderbedarf	
<ul style="list-style-type: none"> • Lernziel befreit, ISS Schüler 	
Mögliche Förderziele ISS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Lernen über die Sinne • Ursache-Wirkung 	

- Warten können
- Integration/Inklusion in der Klasse

Förderbedarf:

- Vor Unterrichtsbeginn Sitzposition beachten
- Lernen über Wiederholungen
- Seine Bewegungen unterstützen und betonen
- Basale Stimulation
- Vermitteln von Inhalten wie er die Welt versteht
- Förderung findet auch ausserhalb der Schule statt
- Keine Spezialerziehung

Lernumgebung

- An erster Stelle stehen: Lebensqualität, Beziehung und Wohlfühlen
- Welt um ihn soll interessant sein und Freude machen
- Eventuell kurze Sequenz rausgehen, sonst kein Sonderprogramm

Förderziele in der Physiotherapie:

- Durchbewegen
- Atemphysiotherapie, spüren, dass er eine eigene Lunge hat
- Stunde soll ein Lichtblick sein
- Das Gefühl vermitteln, hier ist es schön und angenehm, davon will ich mehr

Bedürfnisse:

- Pflege als eine Form der Kommunikation
- Verrichtung von Alltäglichem

Unterstützungsbedarf**Personell:**

- Ergotherapeutin in der Integration
- Benötigt einen Hand- und Füssersatz
- Person mit Herz
- Eins zu eins Begleitung
- Vier Vormittage SHP
- Unterstützung im Sitzen durch SHP

Hilfsmittel im Schulzimmer:

- Rollstuhl für den Innenbereich
- Sitzversorgung
- Verdickungsgummi für den Farbstift
- Optimierung beim Sitzen mit „Schulbänkli“
- Sitzsack im Kindergarten
- Boden oder Teppich zum Liegen
- Schaukel mit Ring und Netz
- Material vor Ort
- Kissen zur Lagerung
- Windeln
- „BIGmack“

Hilfsmittel im Freien:

- Rollstuhl für den Aussenbereich
- Anhänger am Fahrrad
- Spezialschlitten
- Fahrrad mit Seitenwagen

Pflege:

- Ernährung in der Schule über die Peg Sonde mittels Spritze

<ul style="list-style-type: none"> • Nasenspray • Medikamente bei Einschlafstörungen • Medikamente bei Fieber <p>Therapien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Physio-, Ergo- und Tiertherapie
Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Personelle Unterstützung fachlich ungenügend versiert
Familie des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung
Fördernde Faktoren
<p>Ressourcen Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einigkeit der Eltern • Gemeinsames Ziel • Erfahrungsschatz der Eltern • Durchhaltewillen • Gutes Team • Offenheit • Mental stark • Hohe Anpassungsleistungen • Vorleistungen der Eltern • Pionierleistung <p>Koordination/Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lösungsorientiert • Schwungvolle Zusammenarbeit dank täglicher Übergaben • Bereitschaft zur Mitarbeit • Unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Eltern • Vorausdenken und -planen der Eltern • Mitarbeit der Eltern in Bezug zur Umsetzung der Hilfsmittel (Partizipation) durch handwerkliches Geschick des Vaters <p>Therapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung der Eltern (Therapieziele) • Austausch mit Therapeuten, Hilfsmittelbesprechung <p>Interaktionen</p> <p>Kommunikation Eltern-Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Sprache wird nicht vermisst • Andere Möglichkeiten der Kommunikation <p>Kommunikation Eltern-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleiche Situation gemeinsam analysieren und interpretieren • Information am Elternabend • Regelmässige Kontakte zwischen Eltern und Schulleitung • Offene Kommunikation <p>Integrative Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klare Haltung der Eltern • Optimistische Einstellung • Chance für alle • Einigkeit und Entschlossenheit betreffend Integration

	Wunsch/Vision: <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Beschulung in der Regelschule bis zur 6. Klasse • Integration muss für Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung stimmen • Gemeinsame Schule für alle Kinder der Familie • Selbstverständlichkeit der Beschulung in der nahen Regelschule
	Hemmende Faktoren
	Familiäres Umfeld: <ul style="list-style-type: none"> • Belastung für die Beziehung der Eltern • Mangelnde Zeit für die Geschwister, schlechtes Gewissen Schulisches Umfeld: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbehalte gegenüber der Sonderschule • Eltern wünschen sich mehr Mitbestimmungsrecht
	Geschwister - Interaktionen
	Fördernde Faktoren
	Familie: <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Aktivitäten mit den älteren Geschwistern (Partizipation) • Familie als Team • Gegenseitige Unterstützung • Kommunikation und körperliche Nähe • Empathie, soziale Kompetenzen Schule: <ul style="list-style-type: none"> • Besondere Position als Geschwister • Information und Gespräch mit den anderen SuS
	Geschwister - Integrative Haltung
	Fördernde Faktoren
	<ul style="list-style-type: none"> • Familiäre Integration und schulische Integration • Selbstverständlichkeit • Bruder im Rollstuhl ist Normalität • Partizipation beim gemeinsamen Familienausflug

5.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien

Tabelle 3: Ergebnisse Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien

Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien	Mitschülerinnen und Mitschüler
	Fördernde Faktoren
	Interaktionen SuS-Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung
	Soziale Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptanz, Verständnis • Verantwortungsbewusstsein • Natürlicher Umgang
	Kontaktaufnahme/Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> • Positive Reaktionen der SuS • Sympathie und Antipathie ist normal • Prozess der Annäherung, Kontaktaufnahme nicht erzwingen • Körperkontakt • Gemeinschaftsgefühl • Spontaner, normaler Umgang

	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse an Neuem und Ungewohntem • Interesse und Mitarbeit der SuS • Abbau von Berührungängsten <p>Schule-SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offene Kommunikation • Fragen beantworten • Zeit geben! Zurückhaltung und Ängste weichen nach einigen Wochen <p>Integrative Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüler ist Integriert • Automatischer Einbezug der SuS • Erfahrung der SuS für das Leben • Positive Einstellung, Besonderheit <p>Visionen, Ängste der Mitschülerinnen und Mitschüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastung bei mehreren integrierten Kindern • Ein Kind genügt • Zwei Behinderte wären zu viel • Zuwenig Zeit für die anderen SuS
	Hemmende Faktoren
	<ul style="list-style-type: none"> • Behinderung löst Ängste aus
	Familien der Mitschülerinnen und Mitschüler
	Fördernde Faktoren
	<p>Integration/Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach Informationen vor der Einschulung • Unterschiedlicher Informationsstand der Eltern • Eltern können ihre Kinder über die Integration und die Behinderung informieren • Keine Fragen von den Eltern der Klasse bei Elterngesprächen • Lehrpersonen unterstreichen die wertvolle Erfahrungen für die SuS gegenüber den Eltern • Information an die Eltern, dass SuS trotz Integration genügend Unterstützung bekommen • Vertrauen aufbauen zwischen Schule-Eltern <p>Integrative Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Rückmeldungen zur Integration • Haltung der Mütter positiv, viel Vorarbeit von den Eltern des integrierten Schülers
	Hemmende Faktoren
	<ul style="list-style-type: none"> • Angst vor dem Unbekannten • Einzelne Eltern wollen ihr Kind nicht in die gleiche Klasse einschulen • Befürchtungen der Eltern werden auf ihr Kind übertragen

5.3 Schulisches Umfeld

Tabelle 4: Ergebnisse schulisches Umfeld

Schulisches Umfeld	Schulorganisation
	Fördernde Faktoren
	<p>Äussere Rahmenbedingungen</p> <p>Schulform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleines, familiäres Schulhaus • Zu Beginn Grundstufe, jetzt „Übergangsjahr“ • Altersdurchmischtes Lernen <p>Räumlich-bauliche Voraussetzungen</p> <p>Barrierefreier Zugang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rampen, Treppenlift • Beachtung räumlicher Verhältnisse für das nächste Schuljahr (grösserer Rollstuhl, grössere Pulte der anderen SuS) • Unterstützung durch den Hauswart <p>Qualitätssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erster aktiver Schritt durch die Eltern • Engagierte und lösungsorientierte SL • SL bringt den „Fall“ ans VSA und macht die nötigen Anträge • Platzsicherung in der Sonderschule • Eins zu eins Betreuung durch die SHP • Unterricht an vier Vormittgen • Therapien extern an den Nachmittagen • Überprüfung der Integration durch halbjährliches SSG • Erfahrungen aller Beteiligten miteinbeziehen • Hohe Erwartungen an die Präsenz der SHP <p>Koordination/Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mut, unkonventionelle Wege zu gehen • Langjährige, positive Zusammenarbeit begünstigt das Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und der Schule • Grundsatz der Schule: Familien werden miteinbezogen • Tägliche Austausch mit einem Elternteil • Kontakte zwischen der Sonder- und der Regelschule • Einbezug der Lehrpersonen bei Entscheidungen
	Unterricht
	<p>Unterrichtsgestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Themenerarbeitung LP und SHP gemeinsam • Grobplanung mit anderen Lehrpersonen des Schulhauses • LP und SHP lassen sich Zeit im Finden der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung • Offenheit, positive Einstellung gegenüber Teamteaching • Individualisierendem und differenzierendem Unterricht • Adaptiver Unterricht • Voraussetzungen: • Flexibilität, Gelassenheit • Harmonie zwischen LP und SHP • Klärung der Verantwortlichkeiten betreffend Förderplanung und Bildungsinhalte

	<p>Förderziele Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernzielbefreiung • Lernen und Spielen • Sinnliche Angebote • Wohlbefinden ist im Zentrum • Rückzug und Einzelförderung nach Bedarf <p>Einbeziehen heilpädagogischer Konzepte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affolter Methode zur Orientierung • Basale Stimulation nach Fröhlich • Eurythmie, Lesen und Schreiben lernen durch Körpererfahrung • Eingehen auf Fragen der SuS während des Unterrichts • SHP erhält Unterstützung von den Mitschülerinnen und Mitschülern <p>Koordination/Kooperation</p> <p>Zusammenarbeit zwischen Eltern, Therapeuten und SHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohlbefinden und Förderung • Wochenbericht der SHP (vgl. Anhang, Kapitel 4.2) • Unterstützende Kommunikation mit „BIGmack“ • Einbezug der Erfahrungen • Täglicher Kontakt mit einem Elternteil • Fachwissen <p>Absprachen zwischen LP-SHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsfluss bei Programmänderungen • Zeitmanagement der SHP <p>Interaktionen SuS-Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlangen soziale Kompetenzen, Empathie, Verantwortung übernehmen • Können Störungen ignorieren • Kontaktaufnahme zum integrierten Schüler • Übernahmen von Aufgaben wie zum Beispiel Treppenlift bedienen • Arbeiten und Spielen <p>Interaktionen SHP-Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung-SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herzlichkeit, Verständnis, Motivation • Gegenseitige Einbindung durch die SHP <p>Interaktionen LP-Integrierter Schüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unkomplizierter, natürlicher Umgang • Bereitschaft, Mimik und Gestik zu interpretieren
	<p>Voraussetzungen LP-SHP</p>
	<p>Personelle Voraussetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen und Fachwissen der SHP in Bezug auf die speziellen Bedürfnisse • Spezialgebiet innerhalb der Heilpädagogik, Fachwissen • Kompetente Fachpersonen • Vielseitiger Hintergrund • Grosse Flexibilität • Reifere Persönlichkeiten • Beziehungsqualitäten • Offenheit, Bereitschaft für Veränderungen • Bereitschaft für Hospitationen/Weiterbildungen • Erfahrungen in der Teamarbeit • Rollenfindung zu Beginn der Integration

	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung der Verantwortlichkeiten • Akzeptieren einer zweiten Person im Klassenzimmer • Erfahrungen im Umgang mit Behinderung (LP) <p>Koordination/Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewährte Zusammenarbeit zwischen Eltern-Schule • Vorinformationen der Eltern an die SHP • Flexibilität und guten Willen • Vertrauen begünstigt Zusammenarbeit • Teammitglied in der Regelschule und der Sonderschule <p>Integrative Haltung</p> <p>Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offenheit der Regelschule • Inklusion Schule für alle (jeder gehört dazu) • Positive Einstellung = Boden für die Integration • Ermutigung • Integration ist Normalität • Überzeugtes: „Ja“
	Schul- und Klassenleben
	<p>Ausserschulische Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partizipation durch Engagement der SHP und Spezialanfertigungen der Eltern (zum Beispiel Fahrrad mit Seitenwagen) <p>Gemeinsame Aktivitäten/Partizipation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waldtag, „Räbeliechtliumzug“ • Stadt- und Konzertausflüge • Schilager • Ermöglichung Dank Begleitung der Eltern • Bereitschaft gemeinsam nach Ideen und Lösungen zu suchen • SuS fahren mit Rollstuhl in der Pause • Partizipation /Aktivitäten ausserhalb der Schule • Kontakt zu anderen Interessensgruppen über die Geschwister <p>Interaktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Spiele • Vermitteln von Wissen im Umgang integriertem Schüler • Gemeinschaft innerhalb der Sportfamilie (Schule) • Schulhausfamilie kann sich einfühlen, sucht geeigneten Platz • Jedem Kind wird eine passende Rolle gesucht • SuS lernen den Umgang mit Behinderung • Gegenseitige Unterstützung • Ohne Begleitung in die Pause=Normalität • Anteilnahme der Schule nach dem Unfall • SuS bekommen Sicherheit im Umgang mit Behinderungen • Bereicherung für die Integration, Sozialisation und das Lernen • Einbinden in das gemeinsame Spiel • Kontakt und Nähe suchen • Spontane Begegnungen möglich machen • Gemeinsame Aktivitäten • Eltern suchen aktiv den Kontakt zu den Mitschülerinnen und Mitschülern <p>Schulhauskultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitige Achtung

	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme • gemeinsame Aktivitäten <p>Integrative Haltung der Schule</p> <p>Klare Haltung der Schulleitung und der Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überzeugtes „Ja“ der Schule • Schule für alle • Altersgemischte Schule-Arbeiten im System • Schule stellt sich den Anforderungen • System muss funktionieren • Akzeptanz des Schulteams • Schüler muss sich wohlfühlen • Stärkung der Eltern des integrierten Schülers durch positive Rückmeldungen
	Hemmende Faktoren schulisches Umfeld
	<ul style="list-style-type: none"> • Integration/Inklusion hängt von der Behinderungsart des Schülers ab. • Integration ja, zweite Person im Klassenzimmer ist ein anderer Faktor • LP und SL können trotz gesetzlicher Rahmenbedingungen Integration in der Regelschule verweigern

5.4 Kontextfaktoren

Tabelle 5: Ergebnisse Kontextfaktoren

Kontextfaktoren	Bildungssystem und Bildungspolitik
	Fördernde Faktoren
	Rahmenbedingungen
	<ul style="list-style-type: none"> • ISS Schüler, Schüler der Sonderschule für cerebral gelähmte Kinder • Personalanstellung durch Sonderschule • Fachstelle ist Verbindung zwischen Sonderschule und Regelschule • Richtgrösse Kanton 11,6 Lektionen, aktuell 16 Lektionen • eins zu eins Begleitung • Schule hat Bildungsauftrag
	Aufgabenfunktion der Fachstelle:
	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsfunktion • Mitarbeiterbesuche • Ansprechperson für die Eltern • Modell mit Fallverantwortung bei der SHP und Anleitung der Klassenassistenten
	Finanzierung:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostengutsprache zur Finanzierung der SHP durch die Schulpflege • ISS günstiger als Schulung in der Sonderschule oder gleich teuer
	Umsetzung des Gesetzes:
	<ul style="list-style-type: none"> • Berufung auf das Behindertengleichstellungsgesetz (Argument zur Durchsetzung) <p>Qualitätssicherung (Fachstelle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterbildungsangebote für SHP • Intervisionen • Sonderschule gibt Förderziele vor <p>Hauptaufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personelle, fachliche Abdeckung • Qualitätssicherung der Sonderschulung

	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept • Bedürfnisorientiertes arbeiten • Adäquate Methoden • Individuelles Integrationskonzept für jedes Kind • Ziele, Rahmenbedingungen, Setting • Überprüfung der der ISS • Diagnostik und Überprüfung von der Sonderschule <p>Koordination/Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engagierte Schulpräsidentin • Positive Zusammenarbeit <p>Aufgabe Fachstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit Eltern-LP-SHP • Krisenintervention • Lenkung und Vermittlung <p>Teilnahme bei den Standortgesprächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschluss von Massnahmen • Annahme von Konzepten • Kostenfolgen • Beurteilung aufgrund von Berichten und persönlichen Teilnahme an den SSG • Zuteilung Sonderschulung • Varianten der Betreuung • Aktuell Luxuslinie • Aufgrund der Gemeindefinanzen keine Luxusvariante <p>Integrative Haltung (LF/SP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachstelle steht jetzt hinter Integration • Befürwortung zu vermehrter Integration von Kindern mit schweren Behinderungen • Herausforderung • Klare Positionierung • Schulpflegeentscheid betrifft das Dorf • Realistischer geworden, Grenzen der Menschen, die darin stehen • Kindergarten am Wohnort • Eltern sind im System integriert • Positive Haltung aufgrund der eigenen Erfahrung • Gesundes, tragfähiges System wird geboten • Ein solches Kind in einer Schule ist eine Normalverteilung • Weitertragen und unterstützen, was bereits angebahnt ist • Berührungspunkte im Umgang mit schwerer Behinderung • Bereicherung, damit umgehen zu lernen • Eingliederung in seine gewohnte Umgebung
	Hemmende Faktoren
	<p>SHP-Fachstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration ist abhängig vom Schweregrad der Behinderung • Kein Fachaustausch mit anderen SHP über ISS von Kindern mit schwerer Mehrfachbehinderung <p>Fachstelle-Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unstimmigkeiten zu Beginn der Integration • Anstellung ohne Ausbildung kein Thema für die Fachstelle • Diskussionen um die Ernährung • Vermutung Sonderschule wäre günstiger gewesen • Separative Schulung bedeutet alle Kinder mit schwerer Mehrfachbehinderung in einer Klasse

	<p>Schulpflege-Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verursacht hohe Kosten • Kampf um Finanzierung • Oberstufe, neue Schulgemeinde, Politikum, ISS Mehrfachbehinderung unbekannt, wieder Fragen
	<p>Gesundheits- und Rehabilitationssystem</p>
	<p>Fördernde Faktoren</p>
	<p>Kooperation/Koordination</p> <ul style="list-style-type: none"> • Physiotherapeut thematisiert Behinderung in der Klasse • Abhängig vom Therapeuten • Bereitschaft zur Kooperation • Zusammenarbeit Therapeuten-SHP • Beratung der SHP durch den Therapeuten <p>Integrative Haltung (TH)</p> <p>Vision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration wäre ein Schulhaus mit Klassen der Sonder- und Regelschule, Treffpunkt Pausenplatz oder gemeinsame Projekte (Wissen um Behinderung)
	<p>Hemmende Faktoren</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Physiotherapeut nimmt an den Standortgesprächen nicht teil • Keine Bezahlung für diese Zeit
	<p>Gesellschaft und Kultur</p>
	<p>Fördernde Faktoren</p>
	<p>Integrative Haltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partizipation im Dorf • Besuch der Regelschule bedeutet Zugehörigkeit im Dorf • Teil der Gesellschaft • Umgang mit Behinderung • Wunsch nach einem tragfähigen Umfeld • Partizipation bei allen Aktivitäten ausserhalb und in der Schule • Wichtige Lebenserfahrung • Eigenständigkeit der Gemeinde • Einziges ISS Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Umgebung • Grundidee gefällt • Persönliches Umfeld hilft
	<p>Hemmende Faktoren</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Gemeinde ist ebenfalls vorhanden • In der Stadt wäre es anonymer

5.5 Quantitative Umfrage

1 Allgemeine Einschätzung zur schulischen Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung

Abbildung 5: Kinder mit und ohne Behinderung lernen gegenseitig voneinander.

Abbildung 6: Behinderte und nicht behinderte Kinder können gemeinsam lernen.

Abbildung 7: Schüler mit einer Behinderung sind in der Regelschule häufig isoliert.

Abbildung 8: Kinder mit einer Behinderung sollen nach Möglichkeit in der der Regelschule integriert werden.

Bemerkungen:

- a) Es kann für das behinderte Kind auch eine Überforderung/ständiger Frust sein, wenn es merkt, dass andere viel lernfähiger sind. In „Heilpädagogischen Schulen“ ist weniger Druck durch schnelle Kinder.
- b) Für mich ist Behinderung nicht gleich Behinderung. Ich habe den Fragebogen in Bezug auf L. ausgefüllt.

2 Integration/Inklusion von L.

Abbildung 9: Für unser Kind ist es selbstverständlich, dass L. in der gleichen Klasse ist.

Abbildung 10: Für uns Eltern ist es selbstverständlich, dass L. in dieser Klasse integriert ist.

Abbildung 11: Wir hatten zu Beginn Bedenken, ob die Integration von L. in der Regelklasse gelingen kann.

Abbildung 12: Die Behinderung von L. beschäftigt unser Kind.

Abbildungen 13: Unser Kind erzählt zuhause von L..

Abbildung 14: Wir als Familie begegnen L. auch ausserhalb der Schule.

Bemerkungen:

a) Für den Kindergarten fanden wir es in Ordnung. Für die höheren Stufen ist es fraglich.

3 Schulisches Umfeld

Abbildung 15: Unser Kind profitiert von der Anwesenheit der SHP.

Abbildung 16: Die Zusammenarbeit zwischen der LP und der SHP von L. erleben wir positiv.

Abbildung 17: Für die schulische Integration/Inklusion ist die Einstellung und Haltung der LP am Wichtigsten.

Abbildung 18: Wir Eltern sind über die Integration ausreichend informiert worden.

Bemerkungen:

a) L. ist ein Kind, das gut integriert werden kann, obwohl er schwerbehindert ist. Aber sobald Kinder schulische oder andere Probleme haben, welche schwierig zu lösen sind, will man sie in die Sonderschulen abschieben. Das passt nicht zusammen!

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Analyse und Diskussion der Forschungsergebnisse erfolgt entlang der Kategorien. Die Aussagen der interviewten Personen und die Meinung der Eltern der aktuellen Klasse (quantitative Umfrage) werden in Bezug zur Theorie zusammenfassend interpretiert. Die Zitate wurden teilweise sprachlich leicht geglättet.

6.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie

6.1.1 Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung

Im nachfolgenden Abschnitt kommt der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu Wort. Die Autorin versucht einen Schulmorgen, aus der Sicht des Schülers, zu beschreiben. Im Anhang sind unter Kapitel 4.3.3, respektive auf der CD 2, die entsprechenden Filmsequenzen zusammengefasst.

„Ich heiße L. und freue mich in die Schule gehen zu können. Täglich darf ich mit dem Treppenlift fahren. Ich höre und spüre, dass mein Rollstuhl auf das Podest gefahren wird. Mit leichtem Schütteln geht es langsam aufwärts. Am Morgen stelle ich mich manchmal ein wenig schläfrig, dann wäscht jemand ganz sanft mein Gesicht und spricht mit angenehmer Stimme zu mir. Ich spüre den kühlen, feuchten Lappen und eine warme Hand, die mich streichelt. Das fühlt sich gut an und ich beginne mich zu entspannen. Ich höre leise und laute Stimmen. Kleine Hände klopfen kurz auf meinen Arm oder mein Bein. Mir gefällt diese Begrüßung! Im Klassenzimmer sitze ich auf einer Bank und spüre, dass ich von hinten gehalten werde. Am Morgen wird immer gesungen. Da klopfen und streicheln die warmen Hände über meinen Körper von unten nach oben von hinten nach vorne. Jetzt bin ich ganz wach. Schreiben und Rechnen macht mir auch Spass. Ich höre eine Stimme ganz nah an meinem Ohr. Meine Arme werden gedehnt, ganz sanft und vorsichtig. Ich fühle mich wohl und sicher. Die Musikstunde gefällt mir besonders gut. Da „singe“ ich kräftig mit. Jetzt habe ich Hunger. Es gibt „Znüni“. Zum Schluss bekomme ich ein wenig Joghurt auf meine Lippen. Dieser Geschmack ist neu. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Draussen in der Pause spüre ich beim Einatmen die kalte Luft. Manchmal sitze ich im Rollstuhl und niemand kümmert sich um mich. Das macht mich etwas traurig. Oft höre ich Stimmen, die freundlich mit mir sprechen oder mich berühren. Manchmal möchte ich auch meine Ruhe haben. Später werde ich im Rollstuhl über die Eisbrocken gefahren. Das holpert und wackelt so schön. Davon kann ich nicht genug kriegen! Nach der Pause darf ich mit dem Sackmesser arbeiten. Ich höre verschiedene Stimmen. Das Sackmesser festhalten und dabei noch meinen Kopf aufrecht halten, ist ganz schön anstrengend. Gegen Ende des Morgens legen mich die vertrauten Hände auf den Boden. Ich beginne mich zu entspannen. Meine Arme und mein Körper werden bewegt. Ich liebe die sanften, aber auch die starken Impulse. Diese „Turnübungen“ bringen mich immer zum Lachen. Kleine Hände kommen und streicheln mich. Gerne würde ich meine Hand hinstrecken und mich verabschieden.“

L. wird von einer Mitschülerin als herziger Junge beschrieben. Die starke Ausstrahlung und das Aussehen von L. haben nach Ansicht der Autorin einen positiven Effekt auf die Integration/Inklusion. L. ist im Unterricht meistens ruhig. Ab und zu macht er einige „Grunzlaute“. Es sind in der Regel keine Ge-

räusche, die den Unterricht stören. Dank seiner differenzierten Ausdruckweise gelingt es der LP, SHP und den SuS relativ gut, seine Gefühle einzuordnen und zu interpretieren. L. kann über die Körperspannung deutlich zeigen, ob es ihm wohl ist oder nicht. Dies erleichterte gerade zu Beginn der Integration/Inklusion den Lehrpersonen den Zugang.

„Uns hat es sehr erleichtert, dass wir spürten, wenn es ihm gut geht oder auch nicht. Er kann dies zeigen. Bei Bauchweh weint er richtig, das tönt anders als wenn er etwas nicht will. Dann verkrampft er sich.“ (LP1/23:32)

Der Vater stellt fest, dass L. auch gewisse Charakterzüge zeigen kann:

„Es gibt Momente, da ist er noch müde. Es gibt auch Momente, da findet er, ich lasse mich verwöhnen. Dann wäscht sie [SHP] seine Hände und er sitzt dort und genießt es. Er ist ein Schlitzohr! Er nimmt mehr wahr als man denkt.“ (KV/50:43)

Mehrere Personen betonen, dass L. mit Freude zur Schule geht. Sein Bruder und die Mutter sagen dazu:

„L. macht es Spass in der Schule.“ (B/01:18) „Der Schulstoff fasziniert ihn extrem. Sei es, weil viel rhythmisch ist oder mit Bewegung.“ (KM/49:35)

Terfloth und Bauersfeld stellen fest, dass bei Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung die dominierenden Tätigkeiten, je nach individuellen Voraussetzungen, erfahrungsgemäss in der perzeptiven, der manipulativen oder gegenständlichen Tätigkeit sind (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104-105).

Die schulische Heilpädagogin bestätigt dies:

„L. ist ganz auf der Stufe der basalen Stimulation. Lernen über alle Sinne.“ (SHP2/58:23)

Eine Mitschülerin meint dazu:

„Wenn wir uns um ihn kümmern und mit ihm spielen und bei ihm „klöpfeln“, das gefällt ihm, besonders beim Bauch oder beim Bein.“ (MS2/07:00)

Einige Personen äussern sich, dass das Wohlbefinden von L. ein Gelingensfaktor ist. Der Physiotherapeut, bei welchem L. seit dem Unfall in Therapie ist, drückt dies treffend und sehr poetisch aus:

„Mein Gefühl ist es, wenn L. oben auf einer Wolke ist und er sollte wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt, dann muss es so sein, dass es im Hier und Jetzt schöner ist, als oben auf der Wolke. Solange es auf der Wolke oben schöner ist, kommt er nicht zurück. Das heisst für mich, dass die Stunde immer so gestaltet werden muss, dass es ein Lichtblick ist. Das Gefühl, hier ist es schön, da will ich mehr haben. Immer so gestalten, dass es etwas Angenehmes für L. ist.“ (TH/03:05/2)

Verschiedene Hilfsmittel unterstützen L. in den Aktivitäten und der Partizipation. Die schulische Heilpädagogin stellt fest:

„Im Moment haben wir an Hilfsmitteln alles. Einen Rollstuhl für Innenräume und einen für Draussen. Im Winter haben wir einen speziellen Schlitten. Zuhause haben sie diverse Sachen, wie seinen Bob. Es gibt ein Fahrrad mit Seitenwagen. Dieses befindet sich in der Schule. Damit fahren die Kinder sehr

gern. Wir hatten ein altes Fahrrad. Mit diesem sind die Kinder wie mit einer Rikscha gefahren.“ (SHP2/34:45)

Die Familie zeigt sich auch hier als Team. Der älteste Bruder hat ein Fahrrad mit Seitenwagen in einer Projektarbeit gemeinsam mit dem Vater für L. gebaut.

Während dem Schulunterricht benötigt L. relativ wenig pflegerischen Unterstützungsbedarf. Dieser ist nach Aussage der SHP folgender:

„L. bekommt über die Peg Sonde um 10.00 Uhr Flüssigkeit. Er braucht Windeln. Ab und zu muss ich diese wechseln. Sonst gibt es nichts. Ab und zu Nasenspray, weil er oft eine verstopfte Nase hat. Er bekommt Medikamente um schlafen zu können. sonst braucht er nichts. Ausser er hat Fieber, dann geben die Eltern ihm etwas.“ (SHP2/36:05)

Hemmende Faktoren

Inwiefern hätte ein erhöhter pflegerischer Aufwand einen negativen Einfluss auf das Gelingen der Integration/Inklusion des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung? Wagner stellt aufgrund empirischer Daten fest, dass der Pflegebedarf bei Kindern und Jugendlichen mit einer schweren Behinderung nach Einschätzung der Lehrperson im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr zwischen 90 Minuten und bis zu 3 Stunden liegt. Vor dem Hintergrund des prinzipiellen Bildungsrechtes jedes Menschen ist es von besonderer Notwendigkeit, Pflegesituationen im Hinblick auf individuelle Bildungsangebote und Bildungsmöglichkeiten inhaltlich und methodisch optimal zu gestalten (vgl. Wagner, 2013, S. 498).

Da es zu Beginn der Integration/Inklusion einige Differenzen zwischen der ersten SHP und den Eltern von L. gab, stellt sich die Frage, mit welchen personellen Ressourcen der Unterstützungsbedarf von L. abgedeckt werden muss? Ist eine SHP grundsätzlich die richtige Person, um einen Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung begleiten zu können? Welches Fachwissen muss sie mitbringen? Die Eltern wünschten zur Begleitung ihres Sohnes in der ISS eine Ergotherapeutin. Die Fachstelle Integration konnte sich zu Beginn nicht damit anfreunden. Mit der zweiten SHP, welche Erfahrung aus der Pflegefachbereich mitbrachte und zusätzliche Weiterbildungsangebote besuchte, konnte diese Stelle für alle Beteiligten ideal besetzt werden.

Entwicklungsmöglichkeiten

Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten scheint es nicht unbedingt klar zu sein, welche Art von Unterstützung Kinder mit einer schweren Behinderung tatsächlich benötigen. Damit eine Integration/Inklusion gelingen könnte, müsste die personelle Abdeckung flexibler gestaltbar sein.

6.1.2 Eltern des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung

Ein weiterer Faktor sind die Eltern des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung. Dank ihrem enormen Engagement gelingt die Integration/Inklusion. Für die Eltern war immer klar, dass L. die gleiche

Schule wie seine Geschwister besuchen sollte. Als Team treten sie klar und bestimmt gegen aussen auf. Dies unterstreicht auch die Aussage des Vaters:

„Nein, wir wollten es beide. Wir fanden, wir müssen zusammenhalten, dann geht es auch. Wir hatten beide die gleiche Vorstellung vom Ganzen. Dann haben wir uns verbunden. Dann wird es schwierig für die Andern.“ (KV/24:42)

Zeitliche und persönliche Ressourcen wurden eingesetzt um die Integration/Inklusion zu ermöglichen. Immer wieder wird der Wunsch nach Normalität innerhalb der besonderen Situation, sowohl im schulischen wie auch im familiären Umfeld, geäußert. Der Vater unterstreicht dies auch auf der erzieherischen Ebene und betont:

„Es war grundsätzlich von Anfang an unser Ziel, dass wir ihn auch in der Familie integrieren. Er soll normal sein. Er fliegt auch ins Zimmer, wenn er unartig am Tisch ist. Das ist einfach so. Die anderen Kinder schauten komisch als ich das tat. Dann erklärte ich ihnen, dass sie auch ins Zimmer müssen, wenn sie unartig sind. Das habe ich mit L. auch gemacht. Wir haben unser Leben nicht umgestellt. Wir haben sein Leben angepasst.“ (KV/27:48)

Die Eltern sind unkompliziert, offen, kommunikativ und lösungsorientiert. Dies sind weitere Eigenschaften, die sich positiv auswirken. Sie haben einen Erfahrungsschatz im Umgang mit ihrem Sohn und kennen seine Bedürfnisse. Dieses „Expertenwissen“ der Eltern sollte von den anderen Fachpersonen aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt werden.

Fröhlich stellt fest, dass sich die Eltern und die Familie im Zusammenleben mit einem Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung Wissen und Erfahrung aneignen. Die Elternschaft verfügt über theoretische und praktische Kompetenzen. Sie sind Profis, wenn es um grundlegende Erkenntnisse und Beiträge im Verstehen und Gestalten von den Lebenssituationen von Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung, respektive um ihr Kind geht (vgl. Fröhlich et al., 2011, S. 8).

Unter dem Aspekt, dass die Integration/Inklusion von L. immer noch stimmig ist, wünschen sich die Eltern die weitere Beschulung in der Regelklasse. Die Mutter drückt diesen Wunsch bestimmt aus mit dem Wissen, dass sich ihr Kind wohlfühlt und am richtigen Ort ist.

„Für uns ist es klar, die Integration auf jeden Fall. Unser Wunsch wäre es, dass L. seine Schulzeit in S. abschliessen könnte. Dass er mit dieser Klasse, in welcher er jetzt drin ist bis in die 6. Klasse mitlaufen kann.“ (KM/54:50)

„Es ist klar, in die Oberstufe nach W. ist überhaupt kein Thema. Das passt nicht. Uns ist es auch bewusst, dass wir nicht sagen können, wo steht L. in zwei Jahren. Immer unter dem Vorbehalt, dass es für ihn und seine Mitschüler stimmt. Ich glaube, wenn er drei Jahre älter ist, von seinem Körper und seinem Verhalten absolut noch in eine Primarschule passt. Das wäre mir schon wichtig. Ich muss ein Kind nicht dort integrieren und es passt überhaupt nicht mehr. Aber soweit ich das abschätzen kann, sollte das gut gehen. Das wäre unser grösster Wunsch, wenn das klappen würde.“ (KM/55:43)

Hemmende Faktoren

Das Engagement der Eltern wird von der Fachstelle eher als Einmischung verstanden. Die Eltern treten sehr bestimmt auf und begrüssen klar die Integration/Inklusion in der Regelschule. Wie bereits erwähnt, wünschten sich die Eltern eine Ergotherapeutin. Dazu die Leitung der Fachstelle:

„Die Eltern wollten stark mitbestimmen wie das Setting ist.“ (LF1/22:38)

Die Mutter macht mit folgender Aussage ihre Einstellung gegenüber der Sonderschule klar:

„...eine Sonderschule hat ganz viele gute Teile. Wir finden den Draht zu dieser Schule nicht.“ (KM/56:48)

Zwischen den Eltern und der Fachstelle kommt es in der Anfangszeit der Integration/Inklusion immer wieder zu Spannungen. Die Autorin vermutet, dass die Eltern eines Kindes mit schweren Behinderungen in der Regel die Sonderschule für ihr Kind wählen. Dies bringt Entlastung und zugleich ist das Therapieangebot im Schulunterricht integriert.

Speck stellt fest, dass Kinder und Jugendlichen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen wie selbstverständlich den Sonderschulen und Heimen zugeordnet werden. Obwohl die Inklusion aller Kinder propagiert wird, findet bei dieser Schülergruppe eine offizielle Exklusion statt. Folglich könnten diese Menschen und ihr sozialer Wert langsam im öffentlichen, gesellschaftlichen Bewusstsein verschwinden. Sie wären Opfer einer einseitigen Integration und Inklusion (Speck, 2011, S. 100).

Die Eltern von L. haben den Wunsch, dass L. in ihrer Nähe und im gewohnten Umfeld beschult wird. Die klaren Forderungen und der starke Auftritt der Eltern ist für die Fachstelle vermutlich ungewohnt. Inwieweit spüren die Eltern von L. für andere betroffenen Eltern mit Integrationswunsch vielleicht vor? Speck bezieht sich im nachfolgenden Text auf das Schulsystem. Es hat vermutlich genauso Gültigkeit auf die anderen Systeme wie die beschriebene Problematik zeigt.

Grundsätzlich wünschen sich Eltern eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, stellt Speck fest. Diese gestaltet sich nicht immer einfach. Gründe dafür können die verschiedenen subjektiven Sichtweisen und Einstellungen sein, ein stärkeres persönliches Interesse der Eltern einerseits und andererseits der organisatorische Schwerfälligkeit des Schulsystems welches einem erhöhten allgemeinen Leistungsdruck ausgesetzt ist (vgl. Speck, 2011, S.52).

6.2 Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familie

6.2.1 Mitschülerinnen und Mitschüler

Die Mitschülerinnen und Mitschüler sind über die Behinderung und den Unfall informiert. In der Regel überzeugen sie mit einem Fachwissen in Bezug auf die Ernährung, den Umgang und die Vorlieben von L. Sie wissen Bescheid! Eine Mitschülerin erklärt wie L. seinen Znüni bekommt:

„Er hat einen Schlauch, der in den Bauch geht. Dann kann man mit der Spritze drücken. Die ist streng. In der Spritze ist Erdbeersaft [Erdbeerjoghurt, Anm. d. Verf.]“ (MS2/03:5)

Die interviewten SuS sind im Alter von 6-7 Jahren. Ihre Ausdrucksmöglichkeiten und ihr Wortschatz haben die Autorin beeindruckt. Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und können sich in die Situation von L. einfühlen. Die meisten SuS der Klasse finden nach einer gewissen Zeit den Zugang

zu L.. Die aktuelle Klassenlehrperson bestätigt die offene Kommunikation gegenüber den SuS und die sachte Herangehensweise:

„Das Wichtigste dabei ist, dass man die Kinder langsam heranführt. Sie sehen es. Sie fragen. Wir erklärten offen und ehrlich. Sie wollten das Joghurt zu Beginn nicht probieren. Es brauchte eine Weile. Es gibt Kinder, die wollen es ihm jetzt geben. Dann nimmt die Heilpädagogin ein Kind zu sich und dieses darf es machen.“ (LP3/ 33:27)

Prenzel betont, dass im Unterricht Raum ist, damit die Kinder neugierig aufeinander zugehen und sich aufeinander einlassen können. Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden um Unterschiede kennen zu lernen und sich für die Einmaligkeit eines Menschen zu interessieren. (vgl. Prenzel, 1993, 184ff)

Einige Mitschülerinnen und Mitschüler benötigen für diesen Annäherungsprozess Zeit, Mut und Vertrauen. Die Schulleitung unterstreicht den Faktor „Zeit geben“:

„Da gab es schon Momente, in welchen sie sehr zurückhaltend waren. Sie schauten, blieben stehen, haben beobachtet. Das muss zugelassen werden! Kinder brauchen Zeit. Es geht schnell, aber sie dürfen schauen, stehen bleiben und ein wenig auf Distanz bleiben. Es geht meistens ein Quartal, dann ist alles gut.“ (SL1/26:35)

Die Schulpräsidentin hofft, dass die Integration/Inklusion Auswirkungen auf die spätere Einstellung der SuS hat:

„Diese Erfahrung vielleicht auch ins spätere Leben mitnehmen und Menschen, welche anders sind, annehmen können, wie er ist. Das ist es wert.“ (SP1/15:45)

Auf die Frage der Interviewerin, ob sich die Mitschülerinnen und Mitschüler mehrere behinderte Kinder in der Klasse vorstellen könnten, konnten drei SuS keine Antwort geben. Ein Mädchen äusserte sich einerseits positiv gegenüber der Integration/Inklusion von L. und andererseits negativ zu weiteren Kindern mit einer Behinderung:

„Es ist cool, dass wir einen Behinderten in der Schule haben, was man normalerweise nicht hat.“ (MS1/00:30) „Ja, das wäre ein wenig schwieriger. Wenn hier und dort einer weinen würde, das wäre schwierig. Ein Kind genügt!“ (MS1/05:40)

Eine ähnliche Haltung haben eine Mitschülerin und ein Mitschüler:

„Das wäre nicht so lustig. [Denkt lange nach, Anm. d. Verf.] Dann finde ich es ein wenig viel mit zwei Behinderten.“ (MS4/07:15)

„Nicht so gut. Wenn Frau Sch. [SHP] L. hält und Frau W. [LP] ein anderes Kind, dann können wir nichts mehr lernen. Dann haben sie zu wenig Zeit für die anderen Kinder. Es wäre wie zu viel.“ (MS5/2/05:40)

Diese Bemerkungen können ein Zeichen dafür sein, dass die Integration/Inklusion des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung für seine Mitschülerinnen und Mitschüler tragbar und meistens positiv bewertet wird. Weitere Integrationen stossen hingegen auf Abwehr und scheinen für die SuS eine zu grosse Belastung im Klassensystem zu sein.

6.2.2 Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler

Die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews (vgl. Kapitel 5.2) und der quantitativen Umfrage (vgl. Kapitel 5.5) fließen in der nachfolgenden Interpretation und Diskussion ineinander und werden zu einem Gesamtbild verflochten.

Themenbereich 1: Allgemeine Einschätzung zur schulischen Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung

Die meisten Eltern sind der Meinung, dass Kinder mit und ohne Behinderung voneinander lernen können. Von dreizehn Eltern befürworten zehn Eltern diese Aussage.

Bei der Frage, ob behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen können, zeigen die Antworten ein weniger deutliches Bild. Knapp die Hälfte der Eltern hat eine positive Meinung. Vier Eltern stimmen teilweise zu und zwei Eltern äussern sich kritisch.

Auf die Frage, ob Schüler mit einer Behinderung in der Regelschule isoliert sind, ist die Meinung sehr unterschiedlich. Es kristallisiert sich keine eindeutiges Bild heraus.

Zur Integration von Kindern mit einer Behinderung in der Regelschule stimmen neun Eltern mehrheitlich zu. Drei Eltern sind eher dagegen.

Fazit

Die Mehrheit der Eltern zeigt eine positive Haltung gegenüber dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Die Eltern sind gegenüber den Integrationen von Kindern mit einer Behinderung in der Regelschule relativ offen. Die wage Zustimmung lässt vermuten, dass die integrative Haltung der Eltern noch gestärkt werden könnte.

Themenbereich 2: Integration/Inklusion von L.

Für die meisten Kinder ist es selbstverständlich, dass L. mit ihnen in der gleichen Klasse ist. Für ein Kind scheint der Umgang mit der Behinderung von L. schwierig zu sein.

Bei der Haltung der Eltern verändert sich das Bild. Über die Hälfte der Eltern stimmt zu, dass es für sie selbstverständlich ist, dass L. in der Klasse integriert ist. Für zwei Eltern ist es keine Selbstverständlichkeit. Zwei Eltern äussern sich nicht zu dieser Frage.

In Bezug auf das Gelingen der Integration gibt es von der Hälfte der Eltern eher Bedenken. Die anderen Eltern zeigen eine optimistische Haltung.

Die Behinderung von L. scheint vier Kinder manchmal zu beschäftigen. Die meisten Kinder können in der Regel damit umgehen.

Mit Ausnahme eines Kindes wird zuhause selten bis oft von L. erzählt.

Ausserhalb der Schule haben vier Familien manchmal Kontakt zu L.. Die anderen Familien begegnen L. selten oder nie.

Fazit

Die Integration/Inklusion von L. scheint für die Kinder selbstverständlicher zu sein als für die Eltern. Interessant ist, dass ungefähr die Hälfte der Eltern in Bezug zur Integration keine Bedenken hatte. Inwiefern sich die Bedenken der anderen Eltern durch zusätzliche Informationen abgeschwächt hätten, ist fraglich. Vermutlich benötigen die Eltern ebenfalls Zeit um sich mit der ungewohnten Situation anzufreunden und Befürchtungen abzubauen zu können. Mit der Behinderung von L. scheinen die meisten Kinder umgehen zu können. Vermutlich kommt hier die offene Kommunikation der LP und SHP in der Klasse zum Tragen. Die SuS können im alltäglichen Umgang mit L. ihre Ängste abbauen und positive Erfahrungen sammeln. Es erstaunt, dass scheinbar nicht mehr Begegnungen zwischen der Familie von L. und den anderen SuS und ihren Eltern stattfinden.

Unter Bemerkungen befürwortet eine Familie die Integration im Kindergarten. Der weiteren Beschulung in der Primarschule stehen sie jedoch kritisch gegenüber. Sowohl aus den qualitativen wie auch der quantitativen Ergebnisse wird klar sichtbar, dass eine Familie eine eher negative Haltung gegenüber der Integration/Inklusion von L. hat.

Themenbereich 3: Schulisches Umfeld

Über die Hälfte der Eltern ist der Meinung, dass ihr Kind von der Anwesenheit der SHP wenig bis stark profitiert. Vier Eltern haben keine Meinung. Eine Stimme ist der Meinung, dass ihr Kind nicht profitiert.

Über die Hälfte der Eltern erlebt die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und der SHP als durchwegs positiv. Sechs Eltern haben keine Meinung.

Ein klares Bild zeichnet sich bei der Frage nach der Einstellung der Lehrpersonen. Ausser einer Stimmenthaltung sind alle Eltern der Meinung, dass dies ein mehrheitlich wichtiger Faktor ist.

Die Informationen der Schule zur Integration haben fünf Eltern als ausreichend bewertet. Die anderen Eltern wünschen sich mehr Informationen.

Fazit

Für einige Eltern ist nicht sicher, ob ihr Kind von der Anwesenheit der SHP profitiert und wie sich die Zusammenarbeit zwischen der LP und der SHP gestaltet. Die Einstellung der Lehrpersonen scheint für die Eltern ein wichtiger Gelingensfaktor zu sein. Ein gewisser Nachholbedarf zeigt sich in Bezug auf die Informationskultur gegenüber den Eltern. Von der Seite der Eltern wären mehr Informationen gewünscht.

Eine Familie meint kritisch, dass ein Kind mit schwerer Behinderung gut integriert werden kann. Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten würden eher in Sonderschulen abgeschoben.

Sowohl in der qualitativen wie auch quantitativen Auswertung kommt dem Informationsfluss zwischen der Schule und den Eltern eine besondere Bedeutung zu. Bei dieser Thematik scheint ganz klar Nachholbedarf zu bestehen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Bedenken und Ängste der Eltern ernst genommen werden. Das Vertrauen zwischen der Schule und den Eltern soll stetig wachsen, damit Integrationen immer selbstverständlicher werden könnten.

6.3 Schulisches Umfeld

Verschiedene Faktoren tragen zum Gelingen der Integration/Inklusion im schulischen Umfeld bei. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, diskutiert und interpretiert.

6.3.1 Schulorganisation

Die äusseren Rahmenbedingungen gestalten sich ideal. Altersdurchmisches Lernen, das „Übergangsjahr“ und das familiäre Schulhausklima begünstigen die Integration/Inklusion. Rampen und ein Treppenlift garantieren barrierefreien Zugang ins Schulhaus und ins Klassenzimmer im 1. Stock (vgl. Anhang, Kapitel 4.3.1) Dazu die aktuelle Klassenlehrperson:

„Wir mussten räumliche Veränderungen vornehmen als L. von der Grundstufe zu mir kam. Tische mussten umgestellt und getauscht werden, damit wir mit dem Rollstuhl durchkommen. Wo setzen wir ihn hin. Das haben wir ausprobiert. Für das neue Schuljahr müssen Lösungen für die neuen räumlichen Begebenheiten gefunden werden.“ (LP3/00:50)

Es zeigt sich, dass die räumlichen Voraussetzungen bei einem Stufen- oder Zimmerwechsel immer wieder neu angeschaut werden müssen. Dies bedingt eine gute Zusammenarbeit und eine offene, lösungsorientierte Haltung der LP und der SHP. Hier wird bereits spürbar, dass dieses Team gut funktioniert und bereit ist, gemeinsam nach neuen Ideen und Möglichkeiten zu suchen, damit L. und auch die anderen SuS ihren Bedürfnissen entsprechend genügend Platz haben.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Einstellung des Hauswartes. Er sichert den Lehrpersonen seine Unterstützung zu. Die Grundstufenlehrperson äussert sich dazu folgendermassen:

„Es war für uns auch ganz wichtig zu wissen, wenn Probleme kommen oder wir etwas Organisatorisches, Spezielles brauchen, der Hauswart bereit ist, uns zu unterstützen.“ (LP2/19:06)

Die erste Schulleitung nimmt eine zentrale Rolle ein. Ihr Engagement und ihre klare Führung bilden die Basis für die Integration/Inklusion im schulischen Umfeld. Ihre integrative Haltung ist die Voraussetzung für eine integrative Kultur in der Schule. Ihre Erwartungen an das Team und dessen Einsatz sind hoch. Die interviewte Schulleiterin:

„Die SHP ist an der Sonderschule angestellt. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Erwartung an Präsenz. Je nach Lehrperson könnte es dort Reibereien geben, weil sie sagen: „Ich bringe es nicht mehr unter einen Hut.“ Dann habe ich aber auch frei gesetzt, ob sie dabei sein können.“ (SL1/23:10)

Der Vater übernimmt in der Regel den Transport von Zuhause in die Schule. An den Nachmittagen fährt er L. in die Therapien. Die Eltern begrüssen den regen Austausch mit der SHP, der LP und den

Therapeuten. Diese langjährige, enge Zusammenarbeit schafft Vertrauen. Die kurzen Kommunikationswege und der Informationsaustausch geben den Betreuungspersonen Sicherheit und einen erweiterten Blick um das Verhalten und die Bedürfnisse von L. zu verstehen oder zu interpretieren. Der „Wochenbericht“ der SHP ist ein zusätzlicher unterstützender Faktor.

Hemmende Faktoren

Die Bereitschaft den Transport von Zuhause in die Schule und in die Therapien zu übernehmen, kann nicht von allen Eltern geleistet werden. In der Sonderschule sind die Therapien im Stundenplan integriert und finden in der Regel vor Ort statt. Der Bustransport zur heilpädagogischen Schule müsste von der Sonderschule abgedeckt werden.

6.3.2 Unterricht

Alle SuS profitieren von einem integrativen Unterricht. Dieser ist mit Blick auf die Vielfalt der Lernenden, bezüglich Methoden, Lerninhalten, Sozialformen, Tempo und Förderzielen geplant. Integrativer Unterricht bietet individuelle Lernbegleitung und sorgt dafür, dass die SuS voneinander und miteinander lernen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 147).

In Bezug auf die erwähnten Methoden und Sozialformen wirken sich die gemeinsamen Unterrichtsvorbereitungen im Kernteam (LP, SHP) und im Gesamtteam förderlicher auf die Integration/Inklusion aus. Die SHP ist ein vollwertiges Teammitglied. Sie bringt sich aktiv ein und übernimmt Verantwortung. Da sie bei der Planung dabei ist, weiss sie im Voraus, welche Themen im Unterricht behandelt werden und kann den Schulstoff auf die Bedürfnisse von L. adaptieren. Die aktuelle Klassenlehrperson betont zusätzlich:

„Ich arbeite ganz nah am Thema. Ich staune, wie sie [SHP] immer dabei ist. Was sie herausnimmt und wie sie dies mit L. umsetzen kann. Sie ist sehr versiert.“ (LP3/08:28)

Heilpädagogische Konzepte fließen dabei ganz natürlich mit ein. Mit wenigen Ausnahmen ist L. im Klassenunterricht anwesend. Die SHP meint dazu:

„Wenn ich mit ihm in der Klasse schreibe, bewege ich ihn eurythmisch. Eurythmie ist etwas aus der Anthroposophie. Für mich hat es mehr damit zu tun, dass L. sich bewegt. Oder, wenn ich bei ihm die Zahlen klopfe. Es sind immer wieder die gleichen Bewegungen. Diese dehnen den Körper so gut.“ (SHP2/39:36)

Die Förderplanung und die Förderziele stehen für die SHP gedanklich als Gerüst im Hintergrund. Es gelingt ihr ausgezeichnet, aus dem Moment und mit Einbezug der anderen SuS, Lernsituationen für L. zu gestalten. Dieser Vorgang beschreibt die Leitung der Fachstelle mit folgenden Worten:

„In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine gute Förderplanung zu machen und aufzuzeigen, welches der nächste Schritt sein könnte und über Konzepte verfügt, diesen zu unterstützen. Aber, dass man nachher wieder sagen kann, im Wissen darum, dass man alles im Bewusstsein hat, muss man davon auch wieder Abstand nehmen und den Moment zulassen können.“ (LF1/47:33)

Dazu meint Fröhlich:

„Es ist immer dieses Heute und Jetzt, das die eigentliche Wirklichkeit sehr schwerbehinderter Menschen darstellt. Unter diesem gedanklichen Aspekt muss man das eine oder andere pädagogische Ziel immer wieder sorgsam in Frage stellen dürfen.“ (Fröhlich, 2014, S. 384)

Die LP und die SHP lassen sich Zeit um einen gemeinsamen Weg zu finden. Es ist ein Prozess, der von beiden Seiten Flexibilität, Offenheit und Gelassenheit voraussetzt. Neue Unterrichtsmethoden, Unterricht im Teamteaching und einer engen Zusammenarbeit begünstigen den inklusiven Unterricht. Unterstützend wirken auch eine klare Aufgabenteilung und Rollenabsprache während dem Unterricht.

Nach Speck kann Integration/Inklusion als wechselwirkender Annäherungsprozess von der integrierten Person zu einer sozialen Gruppe verstanden werden. Davon sollen beide Seiten profitieren (vgl. Speck, 2011, S. 19). Diese Auswirkungen zeigen sich bei den SuS mit einer hohen Sozialkompetenz und Empathie gegenüber dem Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und den Mitschülerinnen und Mitschülern. Einzelne SuS übernehmen Verantwortung und bieten ihre Mithilfe bei unterschiedlichen Aktivitäten in der Schule oder im Freien an.

Hemmende Faktoren

Die Dauerpräsenz einer zweiten Person im Unterricht kann zu Beginn einer Integration/Inklusion Stress, Ängste oder Verunsicherung auslösen.

6.3.3 Voraussetzungen LP-SHP

Neben einer inklusiven Unterrichtsgestaltung haben die Einstellungen, das Fachwissen über Behinderung und Erfahrungen eine Bedeutung, wenn es um Gelingensbedingungen geht. Nach Lienhard-Tuggener werden bestehende Einstellungen gegenüber der schulischen Integration durch den Besuch von Weiterbildungen nicht verändert. Positiv wirken sich konkrete Erfahrungen der Lehrpersonen im Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung aus (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 47-48). Interessanterweise decken sich diese Aussagen mit Bemerkungen der Interviewpersonen. Die aktuelle Klassenlehrperson, sowie die Schulleitungen verfügen über Erfahrungen und Fachwissen in Bezug auf Menschen mit einer Behinderung. Mehrere Interviewpersonen betonen, dass die LP und SHP folgende Voraussetzungen mitbringen sollten: Selbstsicherheit, Gelassenheit, Flexibilität und Zuversicht. Gegenseitige Wertschätzung und Professionalität begünstigen die Zusammenarbeit. Die Einstellung der LP und SHP ist von grundlegender Bedeutung. Die aktuelle Klassenlehrperson betont:

„Man muss es machen wollen, sonst geht es nicht. Mit L. konnte ich es mir gut vorstellen. Ich konnte mir die Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin gut vorstellen und konnte ja sagen.“ (LP3/03:53)

Offenheit und die Bereitschaft zu Veränderungen sind Faktoren, welche sich positiv auf den Integrationsprozess auswirken. Die ehemalige Grundstufenlehrperson spricht die Anfangsschwierigkeiten an:

„Man muss sich mit den Personen finden. Den gemeinsamen Weg bei der Arbeit. Die Grundstufe war für mich auch neu. Die Heilpädagogin war neu. Wir hatten zu Beginn im Team Mühe um unsere Aufgaben zu strukturieren.“ (LP2/06:17)

Flexibilität und der Faktor Zeit wird von der SHP hervorgehoben:

„Es braucht Flexibilität von beiden Seiten. Die Lehrperson ist sehr flexibel. Man muss sich gegenseitig die Zeit geben. Es braucht guten Willen, jeder gegenüber dem anderen.“ (SHP2/27:22)

Abschliessend die Meinung des Vaters, welcher betont, dass die SHP folgende Voraussetzung mitbringen sollte:

„Herz! Einfach Herz! Vielmehr kann ich nicht sagen.“ (KV/20:46)

Entwicklungsmöglichkeiten

Die SHP stellt mit Bedauern fest:

„Ich bin im Team der Sonderschule wie draussen. Es gibt eine Gruppe, aber wenn ich mit L. komme, bin ich abseits. Sie sprechen über geeignete Lehrmittel und sonstige Massnahmen.“ (SHP2/56:00)

Im Bereich der Weiterbildung und Unterstützung besteht Entwicklungsbedarf. Integrationen/Inklusionen von SuS mit einer schweren Mehrfachbehinderung sind selten. Einen fachlichen Austausch in Bezug auf die Integration gestaltet sich schwierig. Von der HfH werden Hospitationen in einer Sonderschule für SuS mit einer schweren Mehrfachbehinderung angeboten. Weiterbildungsveranstaltungen und Beratungsangebote könnten zusätzlich hilfreich sein.

Hemmende Faktoren

Die Haltung der Mitarbeiter einer integrativen Schule ist keine Private Angelegenheit. Für die Entwicklung dieser Schule sind Offenheit und Austausch zentral (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 146).

Der Physiotherapeut stellt fest:

„Man hat nicht verstanden, dass es jetzt ein Gesetz gibt, welches umgesetzt werden muss. Alle Beteiligten müssen es umsetzen.“ (TH/16.25)

6.3.4 Schul- und Klassenleben

Die Partizipation am Schul- und Klassenleben ist nach Meinung der Autorin sehr geglückt. Die klare Haltung der Schulleitung und eine inklusive Schulhauskultur begünstigen die Integration/Inklusion zusätzlich.

„Das ganze Schulteam muss dies sehen. Als altersgemischte Schule arbeitet man immer im System. Es gibt nichts anderes als dieses System, das funktionieren muss. Alle Kinder, alle Erwachsenen kommen mit L. in Kontakt. Auf dem Pausenplatz, im Schulzimmer, bei gemeinsamen Anlässen, bei Projekten. Jede Lehrperson wird irgendwann mit den besonderen Bedürfnissen von L. konfrontiert. Wenn jemand Berührungsängste hat, kann sie schon die Kurve machen, wenn das Team gross ist, merkt man es vielleicht nicht so. Aber ich würde es sehr seltsam finden und die Kinder auch.“ (SL1/09:33)

L. ist ohne Begleitung der SHP in der Pause. Eine Pausenaufsicht ist für alle Kinder anwesend. Auch hier zeigt sich, dass L. wie jedes andere Kind, in der Pause Mitschülerinnen und Mitschüler um sich hat oder auch einmal alleine ist.

Mitschülerinnen und Mitschüler beschreiben ihre Pausenaktivitäten mit L.:

„Ich gehe zu L. und fahre mit ihm ein paar Runden, dann lacht er. Dann lasse ich ihn stehen, dann kann jemand anderes.“ (MS1/03:05)

„Im Sommer spiele ich mit L. „Rössli“. Ich bin das „Rössli“ und L. ist der Reiter. Frau S. hilft auch noch und hält den Rollstuhl von L. In der Pause fahre ich mit L. hin und her.“ (MS2/08:40)

„Manchmal in der Pause streichle ich L. ein wenig oder bin einfach bei ihm.“ (MS3/03:20)

„L. hat ein Fahrrad mit Seitenwagen. Dann konnte ich mit ihm fahren, aber das war kein „Ämtli“.“ (MS5/1/ 00:15)

„Er ist einmal mit dem Fahrrad umgefallen. Beide Kinder haben geweint. L. brauchte einige Pflaster.“ (MS4/02:45)

„Ich spiele meistens alleine. Frau Sch. stellt den Rollstuhl hinaus und dann sitzt er meist alleine dort.“ (MS5/2/01:30)

„Meistens stosse ich ihn in der Pause herum. Er hat den Kopf unten. Dann hebe ich ihn wieder hoch und dann fällt er wieder nach unten.“ (MS6/03:40)

Bei Ausflügen oder gemeinsamen Aktivitäten im Freien ist L. in der Regel dabei. Wenn Probleme auftauchen, suchen die LP und SHP nach Lösungen.

„Oder Schulreisen sind solche Sachen. Man muss schauen. Wir hatten auf einer geplanten Reise 140 Treppenstufen. Das geht nicht. Entweder verschieben wir die Reise oder finden eine Lösung. Wir gingen auf die Schulreise. Wir trugen den Rollstuhl dort hinunter. Dann war das Thema erledigt.“ (LP3/18:49)

An diesem Beispiel zeigt sich, welche Bedeutung Flexibilität, Lösungsorientierung und die Einstellung, L. ist dabei, zum Gelingen beitragen. Dank dem Spezialschlitten kann L. auch im Winter bei den Aktivitäten mit den anderen SuS partizipieren. Eine Mitschülerin beschreibt die Situation:

„Wir waren einmal Schlitteln. L. hat einen speziellen Schlitten. Ein Kind hat vorne gezogen und Frau S. hat ihn gestossen.“ (MS1/03:05)

Abschliessend kommt nochmals die Schulleitung zu Worte, indem sie den Einfluss der Integration/Inklusion auf den Schulalltag beschreibt:

„Jeden Tag hatte es Bedeutung, jeden Tag! L. gehört zu unserer Schule. Das ist das Gesicht, ein Teil des Gesichtes, der Prägung.“ (SL1/18:10)

6.4 Kontextfaktoren

6.4.1 Bildungssystem und Bildungspolitik

Die Finanzen, respektive die Kostenübernahme durch die Gemeinde sind ein bedeutsamer Faktor auf der Kontextebene. Hier kam es immer wieder zu Spannungen zwischen den Eltern, der Leitung der Fachstelle und der Schulpflege. Interessanterweise werden unterschiedliche Aussagen zu den anfallenden Kosten gemacht. Die Mutter ist der Meinung, dass die Regelschule günstiger ist, da auch der Schülertransport durch die Sonderschule entfällt. Sie betont:

„Inzwischen sind die Finanzen kein Thema mehr. Der Weg, den wir gewählt haben ist günstiger als wenn er in die Sonderschule gehen würde. Oder hält sich so wie es jetzt ist in der Waage und ist darum kein Argument mehr. Wir haben es irgendwann als Argument für die Integration genommen. Es kostet euch weniger. Es kostet euch keinen Schulweg.“ (KM/16:19)

Die Schulleitung teilt die Meinung der Mutter:

„Ich meine, wir haben auch eine Kostenrechnung gemacht. Also eine Tagesschule in W. oder H. mit Schülertransport, mit fünf Tagen, das ist in S. auf alle Fälle nicht teurer für die Schulgemeinde geworden. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass es gelungen ist. Nur schon die Finanzen. Das ist immer ein Faktor.“ (SL1/33:54)

Die Leitung der Fachstelle hat eine andere Vermutung:

„Von der finanziellen Seite her wäre es vermutlich für die Gemeinde günstiger gewesen, wenn er in die Sonderschule gegangen wäre. Diese Kinder kosten viel. So oder so.“ (LF2/19:46)

„L. hat ein relativ hohes Pensum. Es ist weit darüber hinaus als der Kanton als Richtgrösse definiert. Dies wären 11, 6 Lektionen ... Das Pensum für L. war immer mehr. Es waren 16 Lektionen, für welche die Gemeinde die Kostengutsprache unterschrieben und in diesem Sinne stattgegeben hat.“ (LF1/03:05)

Die Eltern sind sich bewusst, dass ihr Sohn hohe Kosten verursacht:

„Wir wissen L. kostet. Das ist auch ein Punkt, welcher nicht einfach ist. Er kostet sowieso, wenn er in die Schule muss. Er kostet massiv mehr, auch der Gemeinde gegenüber. Unser Kind verursacht Kosten. Das ist nicht ein Punkt, welcher wir einfach weggesteckt haben.“ (KM/27:23)

Der Schulpflege betont, dass in Zukunft die „Luxuslinie“ nicht mehr finanzierbar ist:

„L. ist der Sonderschule zugeteilt. Wir bezahlen der Sonderschule die Kosten. Die Heilpädagogin wird durch uns finanziert. Die Kostenfolge ist die gleiche. Es gibt verschiedene Varianten von seiner Betreuung. Im Moment fahren wir die Luxuslinie. Dies ist ein starkes Argument. Aufgrund der Gemeindefinanzen dürfen wir uns diesen Luxus nicht mehr leisten. Das ist rein finanziell gesehen von der Gemeinde.“ (SP2/07:10)

Um Kosten einzusparen wird ein neues Modell mit einer Heilpädagogin als Fallverantwortliche und einer zusätzlichen Klassenassistenz in Betracht gezogen. Dazu die Leitung der Fachstelle:

„Es gäbe ein Modell mit einer Klassenassistenz und die Heilpädagogin hätte die Fallverantwortung, die Förderplanung macht, die Assistentin anleitet.“ (LF2/08:45)

Die Eltern scheinen sich mit diesem Modell anfreunden zu können. Die Mutter betont jedoch, dass mehr Bezugspersonen weder für ihren Sohn noch für die anderen SuS von Vorteil sein werden:

„Das war ein Punkt, darüber haben wir nicht gestritten. Das ist eine Grenze, die wir akzeptieren müssen. Klar ist die Klassenassistenz billiger. Die Kosten sind ein Argument, da haben wir nicht mehr insistiert. Von unserer Seite her wären wir extrem dankbar, wenn es nur eine Person wäre. Es wäre auch für die Klasse sinnvoller. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Dann arrangieren wir uns.“ (KM/59:23)

Inwiefern die Qualität der Integration/Inklusion unter Anwendung dieses Modelles gewährleistet bleibt, ist fraglich. Zumal die enge und verlässliche Beziehung zur SHP, L. Sicherheit und Vertrauen gibt. Nach Meinung der Autorin wird einmal mehr beim schwächsten Glied in der Gesellschaft eingespart. Diese Menschen können sich nicht selber wehren und für ihre Rechte kämpfen. Es scheint, dass sie am Schluss wieder die Verlierer in der ganzen Integrationsthematik sind.

Zum Schluss noch eine Stimme zur Integration/Inklusion von Seite der Fachstelle:

„Ich habe diese positive Haltung aufgrund meiner Erfahrung, weil ich alles gesehen habe. Ich habe gemerkt, das ist es. Das bietet ihm so viel. Das wird ihm sonst nicht geboten. Ein gesundes, tragfähiges System um sich zu haben.“ (LF2 34:16)

6.4.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem

Der Physiotherapeut besucht die Klasse von L. und thematisiert seine Behinderung. Die Zusammenarbeit zwischen der SHP und dem Therapeuten gestaltet sich positiv. Die SHP profitiert vom Fachwissen des Therapeuten und kann dieses im Unterricht einfließen lassen.

Entwicklungsmöglichkeiten

Der Physiotherapeut ist nicht bereit, unentgeltlich an den SSG teilzunehmen. Diese finden in der Schule S. statt. Für das Gelingen der Integration/Inklusion ist die Zusammenarbeit und das Gespräch mit dem Therapeuten äusserst wertvoll. Eine finanzielle Entschädigung wäre aus Sicht der Autorin erstrebenswert.

„Ich habe es bei der Fachstelle angesprochen. Dort gibt es einen Topf Geld für die Sonderschulung-Integration. Aus diesem Topf müsste eine Entschädigung für Gespräche [SSG] und so kommen.“ (1TH/09:45)

6.4.3 Gesellschaft und Kultur

Infolge der Integration/Inklusion in der Regelschule kennen die meisten Einwohner den Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Aus den nachfolgenden Antworten wird ersichtlich, dass L. zur Dorfgemeinschaft gehört:

„Ja und auch, dadurch, dass er in S. in die Schule geht, er gehört dazu. Er gehört im Dorf dazu. Jeder kennt ihn. Sie gehen mit L. ganz normal um.“ (KV/07:00)

„Die Eltern nahmen ihn schon früher zu allen Anlässen mit. Daher kennt man L.. Er gehört zum Dorf. Es ist klar, dass er auch hier eingeschult wird.“ (LP1/26:02)

Die Gemeinde geht ihren Weg. Sie zeigt Mut und Offenheit. Die Integration/Inklusion wird befürwortet. Dazu die Schulpräsidentin:

„Wir machen dies in S. wie wir schon andere Sachen gemacht haben. Das ist ja auch der Beweis. Er ist in der ganzen Umgebung der Einzige. Weil man die Grundidee schön findet.“ (SP1/21:40)

Partizipation findet auch bei Aktivitäten ausserhalb der Schule statt. L. ist bei Sportveranstaltung der Geschwister oder bei Dorffesten dabei.

„...Wir sind viel an Sportanlässen. Da gehört L. dazu, egal ob sie ihn kennen oder nicht. Knaben, die BMX fahren, ist ja nicht die Welt in der L. aufgewachsen ist. Aber wir sind auch wie eine Familie. Inzwischen gehört er auch dazu. Punkt. Das ist wirklich schön.“ (KM/01:10:00)

Abschliessend stellt Walter-Klose fest, dass der Erfolg schulischer Massnahmen und schulischer Veränderungen von der Schule wahrgenommen und reflektiert werden soll. Ebenfalls sind Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Rehabilitation und das Bildungssystem möglich. Gemeinsamer Unterricht kann dazu führen, dass Kinder mit oder ohne Behinderung mehr miteinander vertraut würden und Vielfalt und Heterogenität ein Stück Normalität und Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren könnte (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 82-83).

6.5 Visionen

Vision einer inklusiven Schule aus Sicht des Physiotherapeuten:

„Die ideale Integration ist für mich ein Schulhaus mit Klassen der Sonderschule und der Regelschule. Die Kinder treffen sich in der Pause. Das heisst alle wissen, es gibt Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das finde ich sehr wichtig. Man sollte sie nicht wegsperren wie bis noch vor kurzem. In Projektwochen können die Klassen zusammenarbeiten, dann gehen sie wieder auseinander. Das wäre aus meiner Sicht ein erfolgreicherer Konzept als das aktuelle.“ (2TH/06:48)

Die Vision der Schulleitung geht in eine andere Richtung:

„Meine Vision wäre, dass der Kanton für Schulen, welche bereit sind zu integrieren, einen Pool zur Verfügung stellen würde. Wir würden zum Beispiel drei Kinder integrieren. Diese kämen vielleicht auch von ausserhalb der Gemeinde S. Wir hätten drei integrierte Kinder. Das wäre meine Vision. Die Schulen hätten die Möglichkeit sich zu melden.“ (SL2/ 23:30)

Basel Stadt hat ein Integrationsmodell, welches seit über 15 Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Dabei handelt es sich um Integrationsklassen. In einer Regelklasse hat es vier Plätze für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung. Eine Regelklassenlehrperson und eine schulische Heilpädagogin unterrichten im Teamteaching die Klasse. Dadurch können sie der verstärkten Heterogenität und den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden (vgl. Zurfluh, 2008, S. 3).

7 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautete:

Welche Faktoren tragen zum Gelingen einer Integration/Inklusion eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelschule bei?

In diesem Kapitel werden die zentralsten Erkenntnisse, welche zum Gelingen einer Integration/Inklusion eines Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelschule beitragen, zusammenfassend dargestellt.

7.1 Ebene Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie

Der Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung hat eine sympathische Ausstrahlung. In der Regel ist er verhaltensunauffällig. Differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten sind vorhanden. Bildungsinhalte finden über sinnliche Erfahrungen, Wiederholungen, rituelle Abläufe und soziale Kontakte statt. Lebensqualität, Beziehungen und persönliches Wohlbefinden sind zentrale Themen. Die Beziehungskonstanz ist (im Moment) gesichert. Die personelle Abdeckung während des Unterrichts ist hundertprozentig. Materieller, pflegerischer und therapeutischer Unterstützungsbedarf ist gewährleistet.

Die Eltern des integrierten Schülers haben eine klare Haltung in Bezug auf die Integration/Inklusion ihres Sohnes. Es ist für sie selbstverständlich, dass ihr Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung die Regelschule besucht. Sie zeigen sich engagiert, kooperativ und sind bereit zur Mitarbeit. Ihr Erfahrungsschatz ist hilfreich und unterstützend im schulischen und therapeutischen Umfeld. Sie sind unkompliziert und wünschen sich so viel Normalität wie möglich. Sie spüren die Unterstützung der Schule. Das Vertrauensverhältnis zwischen den Personen im schulischen Umfeld und im systemischen Kontext wird kontinuierlich gestärkt und gefestigt.

Die Geschwister sind ebenfalls ein Verbindungsglied zwischen der Schule und dem Elternhaus. Sie entwickeln eine integrative Haltung, soziale und kommunikative Kompetenzen. Sie ermöglichen ihrem Bruder mit schwerer Mehrfachbehinderung die Teilhabe bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten und somit Partizipation.

7.2 Ebene Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien

Ein Prozess der Annäherung und Kontaktaufnahme wird in der Schule ermöglicht. Es herrscht eine offene, kommunikative Haltung zur Thematik Behinderung. Zurückhaltung und Ängste gegenüber dem Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung werden ernst genommen. Mitschülerinnen und Mitschüler entwickeln im Verlaufe der Zeit in der Regel eine positive Einstellung. Sie erlangen Wissen im Umgang mit Behinderung und soziale Kompetenzen.

Der Informationsfluss zwischen der Schule und den Eltern der aktuellen Klasse, betreffend Integration/Inklusion, ist gewährleistet. Zusätzliche Informationen und eine offene Kommunikation schaffen Vertrauen und geben den Eltern vermehrt Sicherheit im Umgang mit Behinderung.

7.3 Ebene schulisches Umfeld

7.3.1 Schulorganisation

Ein kleines Schulhaus, mit Altersdurchmischtem Lernen und einer familiären Atmosphäre bilden für die Integration/Inklusion einen idealen äusseren Rahmen. Die Zugänge ins Schulhaus und die Schulzimmer sind barrierefrei. Rampen und ein Treppenlift stehen zur Verfügung. Das Raumangebot im Klassenzimmer wird den Bedürfnissen des integrierten Schülers angepasst. Der Hauswart hat eine positive Haltung und Einstellung gegenüber der Integration/Inklusion. Die Qualität der Integration/Inklusion ist durch die eins zu eins Betreuung gesichert. Die kantonalen Richtlinien und Vorgaben werden erfüllt (ISS, SSG). Der Schulleitung kommt eine zentrale Rolle zu. Neben einer inklusiven Haltung und Einstellung verfügt sie über hohe Kompetenzen im Bereich der Kommunikation, Kooperation und Koordination. Sie stellt hohe Erwartungen an das gesamte Team. Dabei arbeitet sie lösungsorientiert und wertschätzend. Der Schülertransport wird von den Eltern des integrierten Schülers übernommen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule wird durch den täglichen Austausch gefördert.

7.3.2 Unterricht

Die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin nehmen ihre Verantwortung für die Gestaltung eines inklusiven Unterrichtes wahr. Die Rollen und die Verantwortlichkeiten sind geklärt. Die gemeinsame Planung und teilweise Durchführung des Unterrichts, ermöglicht der schulischen Heilpädagogin auf die Bedürfnisse des integrierten Schülers einzugehen. Anpassungen in der Methodik und Didaktik erfordern von beiden Seiten Mut zur Neuorientierung. Differenzierter und individualisierter Unterricht findet statt. Lernen am gemeinsamen Gegenstand ist die Regel, Einzelförderung ausserhalb des Klassenzimmers ist die Ausnahme. Die Förderziele und die Förderangebote werden auf die Bedürfnisse des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung adaptiert. Heilpädagogische Konzepte werden im Unterricht integriert.

Die Zusammenarbeit zwischen der Schule, den Eltern und den Therapeuten ist offen und wertschätzend. Der „Wochenbericht“ der schulischen Heilpädagogin dient als Beobachtungs- und Informationsinstrument, sowohl für die Eltern als auch für die Therapeuten. Die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern ist offen und ehrlich. Die Schulkinder verfügen über eine hohe Sozialkompetenz und Wissen im Umgang mit Behinderung. Alle Beteiligten zeigen Bereitschaft, die verbale und nonverbale Kommunikation des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung zu interpretieren.

7.3.3 Voraussetzungen LP-SHP

Die schulische Heilpädagogin bringt Erfahrung und Fachwissen in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse des integrierten Schülers mit. Beide Lehrpersonen zeichnen sich durch Offenheit, Flexibilität und Gelassenheit aus. Kompetenzen in der Teamarbeit und im Umgang mit Behinderung sind vorhanden. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen beruht auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Die Kommunikation ist offen, direkt und wertschätzend.

7.3.4 Schul-und Klassenleben

Der Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung partizipiert in der Pause und bei gemeinsamen Ausflügen dank dem Engagement aller Beteiligten. Ideen und Lösungen werden gemeinsam gesucht und umgesetzt. Die Schulhauskultur zeichnet sich durch gegenseitige Achtung, klassenübergreifende Aktivitäten und eine offene Kommunikation aus. Viele Kinder entwickeln soziale und fachliche Kompetenzen im Umgang mit Behinderung.

7.4 Ebene Kontext

7.4.1 Bildungssystem und Bildungspolitik

Die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Der Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung erhält Zugang im Regelklassensystem. Die Ressourcenzuteilung ist (noch) gesichert. Die Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderschule und den Eltern des integrierten Schülers ist gewährleistet. Die Fachstelle Integration überwacht die Qualität der Integration/Inklusion. Beratung und Schulbesuche dienen zur Unterstützung der schulischen Heilpädagogin.

7.4.2 Gesundheits- und Rehabilitationssystem

Die Kooperation und Koordination zwischen Physiotherapeut, Schule und Elternhaus findet statt. Förderziele und Hilfsmittelanschaffungen werden gemeinsam mit den Eltern besprochen.

7.4.3 Gesellschaft und Kultur

Die Partizipation in der Gesellschaft wird ermöglicht. Die Teilhabe des Schülers mit schwerer Mehrfachbehinderung bei Aktivitäten und Veranstaltungen im Dorf ist selbstverständlich. Die Gemeinde hat ein integratives Gedankengut. Der Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung gehört zum Dorf und besucht gemeinsam mit den anderen Kindern die gleiche Schule. Er ist Teil der Gesellschaft.

8 Schlusswort

Die Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Regelklasse gelingt unter gewissen Voraussetzungen. Damit sich Schülerinnen und Schüler gemäss den Un-Konventionen über die Rechte von Menschen mit Behinderung optimal entwickeln können, besteht jedoch auf mehreren Ebenen Anpassungs- und Handlungsbedarf.

Das Recht auf Bildung und soziale Teilhabe steht im Vordergrund. Dabei muss dem Wohlergehen der integrierten Kinder immer Rechnung getragen werden. Damit ihnen Zugang zu Bildungsinhalten gewährleistet werden kann, sind sie auf einen inklusiven Unterricht und auf angepasste Rahmenbedingungen angewiesen. Dies setzt ein Umdenken sowohl bei den Lehr- und Fachpersonen, sowie bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen voraus. Ihre Aufgabe ist es, einen inklusiven Unterricht zu planen und durchzuführen. Dieser gemeinsame Unterricht zeigt Einfluss auf die schulische, soziale und gesundheitsbezogene Entwicklung der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung. Eine offene, kommunikative, engagierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen den Eltern, der Schule, den Therapeuten, der Behörde und der Fachstelle, respektive der Sonderschule, sind weitere Faktoren für das Gelingen einer Integration/Inklusion.

Offen bleibt, inwiefern der politische und gesellschaftliche Spardruck sich negativ auf zukünftige Integrationen/Inklusionen auswirken wird und demzufolge auf Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft gespart wird.

Es besteht die Hoffnung, dass es in Zukunft vermehrt mutige und innovative Schulgemeinden und Schulen geben wird, welche ihre Türen öffnen und bereit sind, Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung und im speziellen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu beschulen, im Sinne einer „Schule für alle“.

Durch diese dokumentierte Einzelfallanalyse lassen sich, in Bezug auf die Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung und im speziellen mit einer schweren Mehrfachbehinderung, folgende allgemein gültigen Empfehlungen ableiten:

Empfehlungen für eine inklusive Schule

Tabelle 6: Empfehlungen

Schülerinnen und Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung	Familie
<ul style="list-style-type: none"> • Bildung und Wohlbefinden • Soziale Teilhabe • Abdeckung der individuellen Bedürfnisse • Medizinische und pflegerische Versorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Engagement der Eltern • Mitarbeit in der Schule • Expertenwissen • Vertrauen aufbauen • Offene, wertschätzende Kommunikation • Kooperation/Koordination Schule-Therapie
Mitschülerinnen und Mitschüler	Familie
<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Behinderung: Ängste abbauen, Wissen erweitern • Gemeinsame Aktivitäten • Freiwilligkeit bei Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsfluss Schule-Eltern • Vertrauensverhältnis schaffen
Schulorganisation	Unterricht
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit in den Schulräumen und auf dem Pausenareal • Kooperation/Koordination Schule-Elternhaus-Therapie-Behörde-Fachstelle • Pflegestation • Integrative Haltung und Einstellung der Schulleitung • Lösungsorientiertes Management • Weiterbildung für das Schulteam • Koordination/Kooperation mit dem Hauswart 	<ul style="list-style-type: none"> • Offenheit gegenüber neuer Methoden • Differenzierter und individualisierter Unterricht • Lernen am gemeinsamen Gegenstand • Adaptiver Unterricht • Einsatz von Hilfsmitteln • Rollenklärung • Offene, wertschätzende Kommunikation • Bereitschaft zur Anpassung der Schulabläufe/Zeitmanagement • Unterstützung kommunikativer und sozialer Prozess im Unterricht • Behinderung mit den SuS thematisieren
Lehrperson/Schulische Heilpädagogin	Schul- und Klassenleben
<ul style="list-style-type: none"> • Integrative Haltung und Einstellung • Sonderpädagogisches, medizinisches und pflegerisches Fachwissen • Bereitschaft zur Weiterbildung • Offenheit und Flexibilität • Erfahrung • Offene Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Schulhauskultur • Klassenübergreifende Projekte • Partizipation bei Ausflügen und Veranstaltungen • Schule für alle
Bildungspolitik und Bildungssystem	Rehabilitations- und Gesundheitssystem
<ul style="list-style-type: none"> • Einhalten gesetzlicher Vorgaben • Beachtung kantonaler Richtlinien • Ressourcengutsprache • Qualitätssicherung der ISS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der medizinischen und therapeutischen Dienstleistungen • Kooperation/Koordination Therapie-Eltern-Schule
	Gesellschaft und Kultur
	<ul style="list-style-type: none"> • Partizipation und Teilhabe

9 Reflexion

Die Autorin hat sich als Forscherin für diese Einzelfallanalyse einem ihr völlig unbekanntem Feld genähert. Um Kontakte zu L., zur SHP, zum Schulteam, der Schulleitung, den SuS und zum Vater zu knüpfen, hat sich die erste Hospitation als richtig erwiesen. Ein Vertrauensverhältnis, welches für die zukünftigen Interviews von Bedeutung war, konnte auf diese Weise aufgebaut werden.

Die Koordination der vielen Interviewtermine gelang relativ gut. Alle angefragten Personen waren bereit zur Teilnahme. Kein Termin wurde abgesagt oder verschoben. Das Interesse und die Bereitschaft der Interviewpersonen spornte die Autorin an. Die Durchführung qualitativer Interviews war die richtige Entscheidung. Diese beanspruchten jedoch viel Zeit. Diese Stunden zeigten sich jedoch als gute Investitionen um ein Gesamtbild dieses Integrationsprozesses zu zeichnen. Dadurch war es möglich, sowohl die Anfangszeit der Integration/Inklusion zu beleuchten als auch die aktuelle Situation zu untersuchen.

Die Anzahl der Interviews hatte zur Folge, dass die Autorin immer kompetenter bei den Befragungen wurde. Es erwies sich ab und zu als Schwierigkeit ganz in der Rolle des Interviewers zu bleiben und sich nicht in ein Gespräch mit dem Interviewpartner zu verwickeln. Es zeigte sich auch als Herausforderung, trotz der Zunahme an Informationen, an jedes Interview wieder ganz neutral heran gehen zu können. Der Zugang zu den Mitschülerinnen und Mitschüler ist der Autorin, vermutlich auf Grund ihrer langjährigen Berufserfahrung auf der Kindergartenstufe, äusserst leicht gefallen.

Das Zurechtfinden in den Methoden der Sozialforschung erforderte viel Zeit. Dabei wäre es oft von Vorteil gewesen, mit einer zweiten Person über die jeweiligen Kategorien und das weitere Vorgehen austauschen zu können. Die Auswertung und das Zusammenführen der Elternumfrage mit den Interviewaussagen gestaltete sich eher schwierig. Der Inhalt der Fragen wurde zu einem relativ frühen Zeitpunkt festgelegt. Im Nachhinein wäre es vermutlich sinnvoller gewesen, den Fragekatalog erst nach Bestimmung der Kategorien und der Auswertung der ersten Interviews zusammenzustellen. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war es der Autorin nicht mehr möglich ein Interview mit der zuständigen Schulpsychologin zu vereinbaren.

Die Reflexion des zweiten Hospitationstages und Gedanken zu den Interviews mit den Eltern sind im Anhang unter Kapitel 4.3.3 respektive auf der CD 2 zu finden.

Folgende Fragen oder Ideen für weitere Forschungsprojekte leiten sich aus dieser Masterarbeit ab:

- Welche Auswirkungen hat ein Kind mit einer Behinderung auf die Entwicklung seiner Geschwister?
- Wie stark belastet ein Kind mit einer Behinderung die Beziehung der Eltern? Erhöht sich die Scheidungsrate?
- Welche Faktoren beeinflussen die Haltung und Einstellung aller SuS einer Schule in Bezug auf die Integration/Inklusion einer Mitschülerin oder eines Mitschülers mit Behinderung?
- Sind Kinder mit einer schweren Mehrfachbehinderung in der Sonderschule integriert?

- Entwicklungsarbeit: Welche Weiterbildungen und Beratungen müssten im Zusammenhang mit schwerer Mehrfachbehinderung entwickelt werden?

Damit eine breitere Öffentlichkeit auf die Rechte und die Beschulung von Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung aufmerksam gemacht werden kann, kam von verschiedenen Seiten die Anregung, die Integration/Inklusion von L. in einem Film zu dokumentieren,

10 Persönliche Erkenntnisse

Der Stellenantritt im letzten Sommer in einer heilpädagogischen Schule erfolgte parallel zu dieser Masterarbeit. In meiner aktuellen Klasse unterrichte ich ebenfalls ein Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung. Diese Schülerin hatte ich bei meinen Hospitationen und beim Schreiben dieser Arbeit immer wieder vor Augen. Für meine zukünftige heilpädagogische Arbeit lassen sich folgende Entwicklungsmöglichkeiten ableiten:

Im Schulalltag:

- Beachtung von verschiedenen Sitz- und Lagerungspositionen
- Einbinden in den aktuellen Unterricht, Lernen am gemeinsamen Gegenstand
- Vermehrter direkter Körperkontakt mit Sitzen auf der Bank
- Planen von gemeinsamen Spielsequenzen mit den anderen SuS

Zusammenarbeit Eltern:

- Besuch im Elternhaus
- Regelmässige Telefongespräche
- Unterstützende Kommunikation mit BIGmack oder Talker
- Fotos und kurzer Text im Kontaktheft (Eltern sind fremdsprachig) zur Schulwoche

Persönliche Weiterbildung:

- Basale Stimulation
- Hospitation in einer Schule für Schülerinnen und Schüler mit einer schweren Mehrfachbehinderung
- Hospitationen und regelmässiger Fachaustausch mit der Physio- und Ergotherapeutin

Dank

Während dieser Masterarbeit fanden Begegnungen mit Menschen statt, die Integration/Inklusion gestalten und leben. Menschen, die Normalität in der Spezialität suchen und finden. Menschen, die Verantwortung und eine klare Haltung übernehmen. Menschen, die gemeinsam nach Lösungen suchen und sich mutig auf den Weg in Richtung einer inklusiven Schule machen. Menschen, die Hoffnung machen, die Spuren hinterlassen und die Vision, einer Schule für alle, bereits vorleben. Danke, für eure offenen Türen und eure Unterstützung! Danke, dass ich euch ein kleines Stück begleiten durfte!

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Personen, die in irgendeiner Form zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

11 Literaturverzeichnis

11.1 Bücher und Zeitschriften

- Albers, T.** (2012). *Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Krippe und Kindergarten.* (2. Auflage). München: Reinhardt.
- Altrichter, H. & Posch, P.** (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht.* (4., überarbeitet und erweiterte Auflage). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich** (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich.* Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Borchert, J. (Hrsg.)** (2000). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie.* Göttingen, Bern, Toronto Seattle: Hogrefe.
- Culley, S.** (1996). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikative Fertigkeiten.* Weinheim und Basel: Beltz.
- Dietrich, A., Benz, M., Adler, J., Wolf, J., Petitpiere, G.** (2006). *Schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung in der Schweiz. Bestandesaufnahme und Perspektiven.* (HfH-Reihe 21). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Ehrlich, J. & Steiger, E.** (2011). *Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen.* Langnau am Albis: Tanne.
- Flick, U.** (2000). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften.* (5. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Fornefeld, B.** (Hrsg.) (2008). *Menschen mit komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik.* München: Reinhardt.
- Fröhlich, A., Heinen, N., Klauss, T., Lamers, W.** (Hrsg.) (2011). *Schwere und mehrfache Behinderung-interdisziplinär.* Oberhausen: ATHENA.
- Fröhlich, A.** (2014). *Inklusion für Menschen mit schwerer Behinderung.* (Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 10). Verband Sonderpädagogik e.V.: Ernst Reinhardt.
- Greving, H. & Ondracek, P.** (2010). *Handbuch Heilpädagogik.* Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Haupt, U.** (2011). *Behindert und gefördert. Kinder mit Körperbehinderungen in unserer Gesellschaft.* München: Allitera.
- Hedderich, I.** (2006) *Einführung in die Körperbehindertenpädagogik.* München: Reinhardt.
- Hinz, A.** (Hrsg.) (2007). *Schwere Mehrfachbehinderung und Integration.* Oberhausen: Athena.
- Lamnek, S.** (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch.* (4., vollständige überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J.** (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt.* Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Leigemann, R.** (2010). *Körperbehindertenpädagogik.* Stuttgart: W. Kolhammer.
- Lienhard-Tuggener, P. Joller-Graf, K., Mettauer Szaday, B.** (Hrsg.). (2011). *Rezeptbuch schulische Integration.* Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, Ch.** (2012). *Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung.* Stuttgart: W. Kolhammer.

- Luder, R., Kunz, A., Müller Bösch, C.** (Hrsg.). (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Studienbuchreihe der PH Zürich.
- Mayring, P. (2002).** *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010).** *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mittendrin e.V. (Hrsg.).** (2013). *Alle Mittendrin! Inklusion in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Reich, K.** (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Schmidt-Ohlemann, M.** (2009). *Dezentralisierung und Entwicklung komplementärer Hilfen im Sozialraum*. Positionspapier. Bad Kreuznach.
- Schriber, .S., Schwere, A.** (Hrsg.). (2012). *Spannungsfeld Schulische Integration*. Bern: SZH Edition.
- Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.** (2013) *Schwer- und Mehrfachbehinderung*. (Heft 1). Bern: SZH.
- Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.** (2013) *Schulische Integration*. (Heft 6). Bern: SZH.
- Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.** (2014) *Schulische Integration*. (Heft 4). Bern: SZH.
- Speck, O.** (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität*. (2. Auflage). München: Reinhardt.
- Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung.** (Hrsg.). (2010). *Unterricht und Förderung von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung*. München: Reinhardt.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S.** (2012.) *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Reinhardt.
- Theunissen, G.** (2011). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten*. (5., völlig neu bearbeitete Auflage). Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Wagner, M.** (2013). *Sind sie der Rest? Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung in einem inklusiven Schulsystem*. (Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 12). Verband Sonderpädagogik e.V.: Reinhardt.
- HfH.** (2012) *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenbedingungen*. o.O.
- Walter-Klose, Ch.** (2012). *Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht. Befunde aus nationaler und internationaler Bildungsforschung und ihre Bedeutung für Inklusion und Schulentwicklung*. Oberhausen: ATHENA.
- Zurfluh, E.** (2008). *10 Jahre Integrationsklassen. Erfahrungen und Ergebnisse*. Basel-Stadt: Erziehungsdepartement.

11.2 Internet

- Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG.** (2002). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html> [03.10.14]
- Bildungsdirektion Kanton Zürich.** (2006). *Zehn Leitsätze für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich.* Internet: http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_leitsaetze.pdf.spooler.download.1392989415137.pdf/03_leitsaetze.pdf [26.04.15]
- Bildungsdirektion Kanton Zürich.** (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich.* Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html [02.10.14]
- Bildungsdirektion Kanton Zürich.** (2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR.* Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html [30.04.2015]
- Bildungsdirektion Kanton Zürich.** (2015.) *Versorgungsplanung der Sonderschulung. Pilotprojekt Schuljahre 2014/15bis 2016/17.* Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_6/downloaditems/576_1425652396700.spooler.download.1425652201789.pdf/Versorgungsplanung_2015.pdf [26.04.15]
- Booth, T., Ainscow, M. und Kingston, D.** (2006). *Index für Inklusion. Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln.* Frankfurt am Main: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Internet: <http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20German2.pdf> [24.05.15]
- Ergotherapeutinnen-Verband Schweiz.** Internet: <http://www.ergotherapie.ch/index.cfm?&js=1> [28.5.15]
- Fornefeld, B. (2007).** *Bildung und soziale Teilhabe ohne Grenzen?* Internet: <http://www.beb-ev.de/files/pdf/2012/dokus/lehrer/Bildung%20und%20soziale%20Teilhabe%20-%20Vortragsversion.pdf> [29.9.2014]
- Lamnek, S.** (2010). *Umsetzung methodologischer Prinzipien durch einzelne Methoden qualitativer Sozialforschung.* (Kapitel 6). Beltz. Internet: http://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/online_material/qualitative_sozialforschung.html.pdf [12.2.15]
- Lelgemann, R., Lübbecke, J., Singer, Ph., Walter-Klose, Ch.** (2012). *Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung.* Internet: http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06040400/downloads/Forschung/Zusammenfassung_Forschungsprojekt_schulische_Inklusion.pdf [14.01.15]
- Lelgemann, R., Lübbecke, J., Singer, Ph., Walter-Klose, Ch.** (2012). *Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung. Zusammenfassung und Empfehlung.* Internet: http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06040400/downloads/Forschung/Zusammenfassung_Forschungsprojekt_schulische_Inklusion.pdf [30.10.14]
- Prenzel, A.** (1993). *Pädagogik der Vielfalt.* Internet: http://www.tqse.uni-bremen.de/dimensionen/paed_vielfalt.html [01.05.15]

Physioswiss-Schweizer Physiotherapie Verband. Physiotherapie erklärt. Internet: <http://www.physioswiss.ch/swiss/was-ist-pt-neu/pt-erklaert.htm> [28.5.15]

UNO-Konvention. Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Internet: <http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/behinderte/> [3.10.14]

Walter-Klose, Ch. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht.* Internet: <http://www.lehmans.ch/shop/sozialwissenschaften/23688309-9783898964845-kinder-und-jugendliche-mit-koerperbehinderung-im-gemeinsamen-unterricht>[29.04.15]

Wikipedia. *Eurythmie. Ziele und Inhalt der Eurythmie.* Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Eurythmie> [28.5.15]

Wikipedia. *Félicie Affolter. Affolter Modell.* Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licie_Affolter [28.5.15]

Wikipedia. *Inklusive Pädagogik.* Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusive_P%C3%A4dagogik [02.10.14]

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild, Daniela Krebs, Sandburg an der Ostsee bei Kiel.....	1
Abbildung 2: Modell zur Qualität inklusiver Bildungsangebote in Anlehnung an Ditton.....	14
Abbildung 3: Übersicht Untersuchungsdesign.....	28
Abbildung 4: Erhebungsmethoden.....	31
Abbildung 5: Kinder mit und ohne Behinderung lernen gegenseitig voneinander.....	48
Abbildung 6: Behinderte und nicht behinderte Kinder können gemeinsam lernen.....	48
Abbildung 7: Schüler mit einer Behinderung sind in der Regelschule häufig sozial isoliert.....	48
Abbildung 8: Kinder mit einer Behinderung sollen nach Möglichkeit in der Regelschule integriert werden.....	48
Abbildung 9: Für unser Kind ist es selbstverständlich, dass L. in der gleichen Klasse ist.....	49
Abbildung 10: Für uns Eltern ist es selbstverständlich, dass L. in dieser Klasse integriert ist.....	49
Abbildung 11: Wir hatten zu Beginn Bedenken, ob die Integration von L. in der Regelschule gelingen kann.....	49

Abbildung 12: Die Behinderung von L. beschäftigt unser Kind.....	49
Abbildung 13: Unser Kind erzählt Zuhause von L.....	49
Abbildung 14: Wir als Familie begegnen Lars auch ausserhalb der Schule.....	49
Abbildung 15: Unser Kind profitiert von der Anwesenheit der SHP.....	50
Abbildung 16: Die Zusammenarbeit zwischen den LP und der SHP von L. erleben wir positiv.....	50
Abbildung 17: Für die schulische Integration/Inklusion ist die Einstellung und Haltung der LP am Wichtigsten.....	50
Abbildung 18: Wir Eltern sind über die Integration ausreichend informiert worden.....	50

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung Integration und Inklusion	11
Tabelle 2: Ergebnisse Schüler mit schwerer Mehrfachbehinderung und seine Familie.....	37
Tabelle 3: Ergebnisse Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Familien.....	40
Tabelle 4: Ergebnisse schulisches Umfeld.....	42
Tabelle 5: Ergebnisse Kontextfaktoren.....	45
Tabelle 6: Empfehlungen.....	71

14 Anhang

Der Anhang befindet sich in einem separaten Dokument